

prototipo de documentación

Taller de Diseño e Innovación Comunitaria

LAURA PAIBA GARCÍA Y OSCAR RODRÍGUEZ VILLALBA
ANTONIO LAFUENTE (COORD.)

**taDIC, taller de Diseño e
Innovación Comunitaria,
Prototipo de Documentación**

Laura Paibo Garcia y Oscar
Rodríguez Villabal.

Antonio Lafuente, coord.

Tumaco, 2019

DOI: 10.5281/zenodo.3365483

Esta obra está bajo una
[Licencia Creative Commons
Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

TADIC

1 Introducción	5	3 El Laboratorio como objeto experimental	30	4 El laboratorio espacio de producción	68
2 El Laboratorio como organización	9	3.1. El Laboratorio	31	4.1. Arquitectura comunitaria: receta e hitos	69
2.1. Las dimensiones del Lab	10	3.2. La mesas	34	4.2. Instrumentos musicales: receta e hitos	71
2.2. La logística del Lab	17	3.3. El mentidero	37	4.3. Residuos: receta e hitos	74
2.3. Las actividades en el Lab	26	3.4. Las llaves	40	4.4. Cultura y mujeres reales: receta e hitos	76
2.4. La comunicación del Lab	29	3.5. La creatividad	43	4.5. Habilidades en lectura: receta e hitos	78
		3.6. Mapeos	46	4.6. Habilidades en matemáticas: receta e hitos	81
		3.7. El serrucho	49	4.7. Seguridad alimentara y nutricional: receta e hitos	83
		3.8. Metodología	52	4.8. Memoria histórica y construcción de paz: receta e hitos	85
		3.9. Visita a la comunidad	55	4.9. Cacao: receta e hitos	87
		3.10. La documentación	57	4.10. Residuos de pesca: receta e hitos	89
		3.11. Los hitos	62		
		3.12. Tumaco	65		

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El TaDIC (Taller de Diseño e Innovación Comunitaria) es una iniciativa que opera simultáneamente como un laboratorio que favorece la experimentación basada en la metodología del diseño, y como un taller donde los participantes utilizan habilidades artesanales que se enseñan durante los primeros días. El nombre con el que lo hemos bautizado quiere hacer suyas la cultura del taller y el vínculo con la comunidad local. Para los organizadores es clave la logística que ha intentado construir una comunidad de participantes lo bastante heterogénea como para intentar una convergencia de saberes y de distintos niveles de experticia que, por supuesto, incluye las prácticas locales y los saberes ancestrales..

TaDIC tiene su origen bajo la inspiración de los talleres de innovación del MIT, desarrollados por la profesora Amy Smith, en los espacios de creación y diseño que promueve el D-Lab. Sus fundamentos se

explican fácilmente. Lo más importante es que incorpora distintas estructuras universitarias en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que experimentan las comunidades locales. Para lograrlo el IDDS (International Development Design Submits) se ocupa de asegurar la presencia de estudiantes y profesores de las distintas áreas del saber.

En referencia al enlace con la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Fabio Fajardo participó en el año 2009 en uno de estos eventos en Ghana. Allí aprendió la metodología para adquirir el actual rol de organizador y coordinador académico de nuevos eventos en Colombia. En 2015 se creó en Bogotá un Centro de Innovación por la Paz que ha asumido la organización de numerosos eventos: 1) uno sobre basuras en (Cali, 2015) con la comunidad recicladora local; 2) Otro sobre educación en colegios públicos (Bogotá, 2016); 3) Sobre adaptación al cambio climático Fusagasugá, 2017); 4) y,

finalmente, el que se hizo en el Guaviare (2018)) sobre la construcción de paz desde la reconciliación. Para este año, se pensó en una versión nacional, incluyendo algunas modificaciones en estructura, que es el primer evento del tipo IDDS que se hace en Tumaco.

Para los procesos de continuación de los prototipos es importante generar un espacio de comunicación fluida, por lo que se plantea a Tumaco, una sede de presencia nacional, un punto de articulación, un referente institucional con proyectos ya hechos en la región. Esta Sede, que empezó a funcionar hace apenas unos 3 años, ha sido de gran interés de parte de la Universidad Nacional en parte por las especiales características de su territorio. El comienzo del taller puede darse desde la iniciativa de participación enunciada desde diferentes estamentos de la universidad y ha implicado un gran esfuerzo de preparación a nivel de recurso humano. Este capítulo está conformado por diferentes

hace apenas unos 3 años, ha sido de gran interés de parte de la Universidad Nacional en parte por las especiales características de su territorio. El comienzo del taller puede darse desde la iniciativa de participación enunciada desde diferentes estamentos de la universidad y ha implicado un gran esfuerzo de preparación a nivel de recurso humano. Este capítulo está conformado por diferentes componentes, incluyendo organizadores, facilitadores, participantes e invitados.

El equipo directivo se encuentra al mando de la decisión de generación y gestar del taller, ya que la puesta en marcha del taller implica el trabajo mancomunado de diferentes estancias del alma máter; este grupo está encargado de varias labores, incluyendo convocar a los otros organizadores, organizar los temas logísticos, de divulgación, administrativos, de convocatorias, presupuestales, de trabajo de campo previo con comunidades, consecución de recursos, establecimiento de

cronogramas y creación de contenidos. Un segundo grupo corresponde a los facilitadores, quienes guían un grupo de participantes para llevar a cabo un prototipo frente a la metodología de diseño. El equipo de facilitación de la documentación, dirigido por el profesor Antonio Lafuente, es un nuevo equipo con el que se realiza una especie de laboratorio de conformación y establecimiento de metodología de funcionamiento, partiendo de una necesidad de registro de la información. Este equipo está conformado por dos personas.

Los participantes, nacionales e internacionales, se seleccionaron a partir de convocatorias abiertas al público. La convocatoria masiva por medios de comunicación supuso el nuevo mecanismo para seleccionar a los participantes de comunidad, basándose en el trabajo de campo previo que reflejó la accesibilidad a recursos como el Internet y el dinamismo propio de la comunidad para establecer

conexiones de comunicación. También encontramos a los invitados y a los aliados, quienes son un enlace importante en cuanto a la misión y función proyectada del evento. Incluyen aliados académicos, algunos de los cuales eventualmente entran a ser investigadores, dentro de los que se cuentan miembros de la Facultad de Artes, de la Dirección de extensión, innovación y propiedad intelectual y otros aliados de comunidad e internacionales como a Diócesis de Tumaco y la Universidad de Waterloo. La alianza con la Diócesis ha permitido fijar un lugar de trabajo estable con una capacidad para más de 100 personas y por 17 días, lo cual ha supuesto un beneficio sustancial para el desarrollo de la actividad.

La Universidad de Waterloo se une desde una perspectiva investigativa, con el abordaje de temáticas de diseño, arquitectura y diseño social para apoyar el TaDIC. Desde una perspectiva administrativa, la Universidad Nacional está

generando un nuevo espacio propio por medio del TaDIC, lo que implica una serie de gestiones con diferentes estamentos académicos y administrativos de la misma; la gestión contempla una dinámica compleja que combina labores de los recursos humanos que pueden ir más allá de los trámites ya establecidos para manejos internos de la universidad y que contemplan las complicaciones de acceso que pueden suponer el ingreso a la población de Tumaco.

La relación con la academia y puntualmente, con la universidad, tiene varias visiones, que incluyen las labores de investigación, extensión y academia. Dentro de estas, la extensión permite una relación con actores externos a la universidad, incluyendo comunidades, instituciones y empresas. La vinculación por extensión solidaria permite la generación de programas sin ánimo de lucro, que trabajan con comunidades, incluyendo aquellas en situación de vulnerabilidad. El TaDIC supone una catarsis entre los fines

misionales de la universidad, por medio de la participación activa, la interacción con y para la comunidad y el aprendizaje y la práctica de saberes. La vinculación con la idea de diseño implica un tipo de formación transversal, dado su carácter de innovación frente a las distintas problemáticas, situaciones y oportunidades presentadas. La investigación misma bajo la dinámica misma de prototipado en el TaDIC podría derivarse insumos para el fortalecimiento de currículums dentro de la universidad, sumando la inclusión de la alternativa de recibir un diplomado de innovación y creatividad, desde de la Universidad Nacional de Colombia, por parte de los participantes del taller. La gobernanza del TaDIC supone una visión más horizontal de su dinámica organizacional, pero cuenta con la diferenciación de un líder y su equipo más cercano, el cual se ha encargado de la parte académica y el currículum del evento, con el apoyo de directivos de la sede Tumaco. Este taller permite además el establecimiento de

observatorios, como uno de paz, para seguir trabajando sobre las innovaciones y el contexto del territorio en específico.

La filosofía del TaDIC es comunitaria, que va en doble vía en interacción con las comunidades que viven en el territorio y conocen sus necesidades, intereses y oportunidades que quieren desarrollar. El trabajo previo detrás del TaDIC supone la escucha a la población, que se refleja en la inclusión de un representante de la comunidad en los grupos de trabajo, una amplia gestión documental y la aplicación de conocimiento y experiencia en espacios de diseño por parte de miembros de la organización, en especial de quien dirige el evento, para seleccionar los temas de trabajo propuestos.

Las actividades alternas dentro de los grupos de trabajo tienen mucha relación con el proceso de prototipado. Se reconoce que cada persona tiene distintos perfiles, con

determinadas fortalezas y su capacidad de aprender y de plasmar su curiosidad. Este aprendizaje, reflejado en la adquisición de habilidades para el uso de herramientas, dentro de un proceso de prototipado de tecnología a bajo costo, se refleja en labores de carpintería y el compartir de conocimientos y experiencias en el TaDIC, lo que da elementos para la diversidad en su metodología de diseño e ideación. Las actividades alternas, además de preparar al grupo a nivel de oficios, también sirve como un proceso de integración y unificación dentro de los grupos, donde se estrechan los lazos antes de empezar los procesos de prototipado y se crea toda una red de trabajo.

El ciclo de diseño y prototipado ha integrado también un proceso de evaluación al final del mismo y se espera que para un mejor desarrollo de una próxima experiencia, el apoyo en recurso administrativo pudiera incrementarse. Se recomienda también una

atención especial en el manejo de los tiempos de ejecución del TaDIC como proyecto para quienes quieran replicar el modelo, ya sea a nivel privado o nivel público y realizar una fase de trabajo de campo y visita a comunidades más extenso para detallar mejor las necesidades logísticas y de trabajo con las mismas, incluyendo la prestación de servicios por parte de profesionales especializados y estudiantes de forma exclusiva para estas labores y disponibilidad de recursos necesaria para tal fin. Se destaca el rol de la atención a los participantes como un elemento importante en la estructura de organización, incluyendo roles como la bienvenida de los participantes, la asignación de habitaciones, los aspectos médicos y otros que van de la mano con las labores meramente técnicas de los roles desarrollados en el TaDIC.

**EL LABORATORIO COMO
ORGANIZACIÓN**

DIMENSIONES DEL TADIC

La realización de un laboratorio de las dimensiones y exigencias del TaDIC conlleva grandes desafíos en términos logísticos. La conformación de una comunidad diversa, cuyas vidas giraran en torno a un propósito común durante 17 días, es quizás la tarea más importante y la que presenta mayores retos y esfuerzos mancomunados del equipo organizador. Con el fin de llevar a cabo esta tarea, este equipo diseñó una estrategia que podemos resumir en tres etapas: Convocatoria inicial, selección de participantes y llegada de participantes.

La estrategia de selección comenzó con la publicación en el sitio web oficial del laboratorio y la posterior difusión de la convocatoria por medio de varios canales de comunicación. En este formulario se buscó, no solo recolectar información básica de los participantes, sino también explorar sus motivaciones y experiencias previas con comunidades, con el territorio y con las metodologías del diseño comunitario. Así pues, las preguntas propuestas fueron encaminadas para alcanzar este objetivo, dando la oportunidad a los participantes de expresarse libremente acerca del territorio y de sí mismos, evitando las preguntas de opción múltiple.

Una vez recolectadas las aplicaciones, el equipo organizador implementó una metodología de evaluación colectiva. Cada una de las aplicaciones paso por una evaluación de 3 filtros: dos evaluaciones realizadas por dos organizadores seguida de una evaluación conjunta

entre la facilitadora de la logística y el responsable del currículo. Para expresar el concepto de las evaluaciones los organizadores utilizaron un sistema semáforo: Verde si se consideraba que el participante debía participar en el laboratorio, amarillo si se consideraba una buena opción pero existían dudas y rojo si el participante no cumplía con los requisitos mínimos para participar. Resultado de este proceso se rechazó cerca del 57% del total de aplicaciones.

Las etapas anteriores muestran los esfuerzos del equipo organizador por reunir los mejores perfiles con el fin de garantizar el éxito de la comunidad en el desarrollo del laboratorio. Sin embargo, este proceso no está exento de imprevistos e incertidumbres; sin importar la planeación previa, la comunidad del laboratorio solo se puede conformar con las personas que realmente asisten al laboratorio.

En la etapa final, se incluyen los demás participantes vinculados mediante otros procesos de selección, por ejemplo, por invitación directa del equipo organizador. Dentro de este grupo se encuentran los organizadores internacionales (conferencistas e investigadores invitados), estudiantes de la sede de presencia nacional de la Universidad Nacional de Colombia (PEAMA) y líderes comunitarios. Este esfuerzo refleja el espíritu del laboratorio: la construcción a partir de la diversidad de saberes, sean estos académicos o ancestrales.

En el proceso de selección la comunidad evoluciona y se transforma por dos razones principales: 1) las directrices asumidas por el equipo organizador en pro de alcanzar los objetivos propuestos y 2) la incertidumbre propia del proceso. Como resultado, las características de los miembros de la comunidad cambian hasta que esta se establece finalmente en la tercera etapa. Para hacer evidente esta evolución, escogimos las siguientes características: género, lugar de origen, formación y experiencia en el trabajo con comunidades.

En la Figura 1 se muestra la clasificación por género en las tres etapas del proceso de selección. Es de resaltar la igualdad en la proporción en la primera etapa del proceso, en donde los participantes aplicaban libremente. Como resultado del proceso de evaluación de las aplicaciones, en donde son tenidos en cuenta todos los criterios de selección, surge una diferencia en la proporción. Esta diferencia se ve minimizada en la tercera etapa del proceso. Por lo tanto, las acciones tomadas por el equipo organizador fueron orientadas con el fin de alcanzar una paridad de género.

En la Figura 2 se muestra el porcentaje de participantes nacionales de acuerdo a su lugar de origen. En la evolución del proceso se puede observar una mayor importancia de los participantes de la capital. La diversidad del lugar de origen de los participantes se desdibuja en la medida que el proceso de selección avanza. En la etapa 3 la

importancia de los participantes locales aumenta como resultado de los mecanismos complementarios de vinculación de participantes. Las acciones fueron encaminadas a destacar la participación de los participantes locales. Se evidencia otro de los principios rectores del laboratorio: no se puede resolver las problemáticas del territorio sin la participación de sus habitantes.

La participación de extranjeros supone un reto mayor en términos logísticos. El proceso está sujeto a un mayor número de imprevistos con un menor número de acciones posibles de mitigarlos. Esto se puede observar en la Figura 3, en donde las previsiones del equipo organizador mostraban una mayor variedad de participantes del exterior en las etapas 1 y 2, pero que finalmente desaparece en la etapa 3.

En cuanto a la formación académica de los participantes, en las etapas 1 y 2, se observa una participación importante de las áreas de formación artes y ciencias humanas y sociales. Siendo un laboratorio de diseño e innovación comunitaria, existe un número importante de participantes cuya formación está relacionada con el diseño, es decir, existe un mayor número de participantes afines con la metodología de diseño. De ahí la importancia constante del área de formación artes en las diferentes etapas.

Uno de los criterios más importantes que destacó durante el proceso de

Figura 1. Clasificación de los participantes por genero en las tres etapas del proceso de selección.

Figura 4. Clasificación de los participantes de acuerdo a su área de formación

Figura 3. Clasificación de los participantes internacionales de acuerdo al lugar de origen. Los porcentajes en la etapa 2 aumentan en algunos de los países comparados con la etapa 1. Esto se debe a la disminución de la cantidad total de participantes en la segunda etapa.

Figura 4. Clasificación de los participantes de acuerdo a su área de formación.

Figura 5. Clasificación participantes de acuerdo a su nivel de formación

Figura 6.
Experiencia previa de los participantes con trabajo comunitario.

Figura 7.
Conformación final de la comunidad y sus roles.

selección fue la experiencia previa con comunidades. Las personas más interesadas en el laboratorio fueron aquellas con experiencia previa, tal como se muestra en la Figura 6. El proceso de selección acentuó esta importancia al disminuir la proporción de participantes admitidos sin experiencia en más de la mitad.

La conformación definitiva de la comunidad del laboratorio involucra una serie de roles predeterminados, cada uno con sus funciones delimitadas de acuerdo con el cronograma de actividades establecido por el responsable del currículo. La organización del laboratorio se muestra en la Figura 7.

Este es el punto de partida del laboratorio en términos de los participantes. Es el resultado del trabajo previo y diseño por parte del equipo organizador siguiendo los principios rectores de este laboratorio.

LA LOGÍSTICA DEL LABORATORIO

La materialización del laboratorio en una realidad palpable implica enormes esfuerzos en la logística durante tres momentos distintos: antes, durante y después. El número de tareas necesarias incrementa en la medida que el proyecto madura y esto requiere más dinero, más tiempo y más personal. Para hacer visible, en la medida de lo posible, el trabajo y recursos necesarios en la realización del laboratorio, hemos propuesto la Tabla 1.

La separación de las actividades en tres momentos busca distinguir las acciones de preparación y consolidación, de las que ocurren en el desarrollo del laboratorio y las que suceden después de su finalización.

Antes

En este momento el TaDIC es solo una idea que se quiere transformar en una realidad. El interés en desarrollar un taller nacional inspirado en la metodología del IDDS, estructurado para responder a las características del contexto colombiano, puede rastrearse desde el año 2018. Es desde este momento que se empieza a generar acciones para construir este laboratorio.

Las acciones emprendidas por el equipo organizador en esta etapa fueron orientadas en dos direcciones. Por un lado, en la construcción y consolidación del currículo y por el otro en la búsqueda de los recursos necesarios para garantizar la realización del laboratorio.

En la construcción del currículo era imperativa la participación de la comunidad, pues siguiendo la metodología de diseño, no es posible identificar las problemáticas de la comunidad sin aquellos que las viven. Pero no es solo esto, pues desde el principio fue claro que este laboratorio evitaría las soluciones de “experto”, aquellas en las que el conocimiento académico prima sobre los demás y ofrece soluciones descontextualizadas.

Con el fin de delimitar los proyectos a trabajar dentro del laboratorio y establecer lazos con las comunidades del territorio, la facilitadora de la logística y el encargado del currículo realizaron varias visitas al territorio. En esta tarea, contar con aliados de la comunidad dentro del equipo organizador facilitó el acercamiento a las comunidades que de otro modo hubieran podido presentar resistencia ante la visita de extraños a su comunidad.

De la construcción colectiva entre líderes comunitarios y los miembros del equipo organizador se plantearon los siguientes proyectos para el laboratorio:

- 1) Arquitectura comunitaria
- 2) Instrumentos musicales
- 3) Residuos

TaDIC	Costo			Tiempo			Personas		
	Antes	Durante	Después	Antes	Durante	Después	Antes	Durante	Después
Honorarios									
Equipo gestor									
Participantes									
Invitados									
Otros miembros									
Desplazamientos									
Equipo gestor									
Participantes									
Invitados									
Otros miembros									
Alojamiento									
Equipo gestor									
Participantes									
Invitados									
Otros miembros									
Manutención									
Empleados									
Arriendo									
Desayuno									
Almuerzo									
Cena									
Refrigerios									
Alianzas									
Patrocinios									
Comunidad local									
Instituciones locales									
Otros servicios									
Internet									
Herramientas									
Material de oficina									
Otros materiales									
Agua									
Energía									
Limpieza									
Salud									
Seguros									

Tabla 1. Aspectos logísticos del laboratorio en tres momentos diferente: antes, durante y después. Se ha incluido tres criterios para identificar el coste del laboratorio: costo económico, tiempo y personal.

- 4) Cultura y mujeres reales
- 5) Habilidades en lectura
- 6) Habilidades en matemáticas
- 7) Seguridad alimentaria y nutricional
- 8) Memoria histórica y construcción de paz
- 9) Cacao
- 10) Residuos de pesca

En esta etapa se buscó, entre otras cosas, la diversidad en los proyectos partiendo del trabajo multidimensional que realizan en su conjunto las diferentes organizaciones sociales en el territorio.

El creciente número de actividades por realizar en la medida que se establecía el currículo, involucró un mayor número de miembros del equipo organizador. Este equipo fue seleccionado por el organizador del currículo con personas con experiencia previa en eventos como el IDDS, ya sea como participante u organizador.

Para asegurar la realización del laboratorio se deben gestionar los recursos necesarios, tanto económicos como físicos. Esto implica la

articulación del equipo organizador con los diferentes estamentos de las instituciones interesadas. A su vez, esto requiere no solo de esfuerzos en términos de la logística sino también esfuerzos en términos administrativos. Fue necesario contar con la ayuda dentro del equipo organizador de personas con conocimientos de los aspectos administrativos. Este facilitador guió este delicado proceso que involucra coordinar esfuerzos entre el equipo organizador y miembros dentro de la estructura administrativa de las instituciones interesadas.

La universidad Nacional de Colombia jugó un doble papel como organizador y patrocinador desde tres niveles administrativos diferentes: nacional, de sede y de facultades. Cada nivel administrativo posee sus propias dinámicas de operación, de manera que coordinar las diferentes tareas supone un reto importante en términos logísticos. Este reto es aun mayor al contar con el patrocinio de instituciones internacionales.

Finalmente, fue necesario asegurar las instalaciones físicas con la capacidad de alojar alrededor de 100 participantes durante 17 días. La diócesis de Tumaco fue un aliado importante para satisfacer esta necesidad al proporcionar las instalaciones requeridas.

Durante

La primera tarea fue la preparación del lugar para recibir y alojar a la comunidad del laboratorio . La designación de las habitaciones y el transporte al lugar donde este se llevara a cabo hacen parte de esta tarea.

En este momento los roles del equipo organizador cambian para cumplir con las nuevas tareas que exige el cumplimiento del currículo y la convivencia dentro del laboratorio. En particular, los miembros del equipo organizador son ahora facilitadores y co-facilitadores. En el desarrollo del laboratorio, estos median entre el currículo, la metodología de diseño y los participantes.

La alimentación y la limpieza de las instalaciones son tareas que demandan atención dentro del laboratorio. El diseño de los menús, verificar la disponibilidad de los ingredientes y asegurarse que todos los participantes reciban sus alimentos en las franjas de tiempo designadas para ello, es responsabilidad del equipo organizador.

Para cumplir con las actividades del currículo, sobre todo aquellas que involucran el uso del taller y de herramientas, debe proporcionarse los materiales necesarios. Por otro lado, existen actividades en donde los

participantes deben desplazarse dentro del territorio. Esto exige esfuerzos en la organización para asegurar la movilización de los participantes. Todas estas actividades son ahora responsabilidad del equipo organizador y deben ser satisfechas para asegurar el mejor desarrollo del laboratorio minimizando los posibles conflictos que pueden derivar de su no cumplimiento.

Todas las noches al finalizar los actividades del laboratorio, el equipo organizador se reúne para hacer una retroalimentación y discutir las actividades del día siguiente. No todas las decisiones por tomar son asumidas por todo el equipo organizador. Las acciones necesarias para dar solución a situaciones imprevistas, que demandad respuestas rápidas, son responsabilidad de una parte del equipo organizador. Dentro de estas situaciones se encuentran, por ejemplo, la activación de los protocolos ante problemas salud de los participantes.

Una de las tareas más importantes para la organización es la conformación de los equipos, pues estos estarán encargados de la construcción de los prototipos en cada uno de los proyectos.

En primer lugar, los proyectos fueron presentados a los participantes por cada uno de los lideres comunitarios. Posteriormente, el equipo organizador le pidió a cada participante escribir en un papel, sin ningún orden específico, tres opciones de proyecto en el que les gustaría

Todas las noches al finalizar las actividades del laboratorio, el equipo organizador se reúne para hacer una retroalimentación y discutir las actividades del día siguiente. No todas las decisiones por tomar son asumidas por todo el equipo organizador. Las acciones necesarias para dar solución a situaciones imprevistas, que demandan respuestas rápidas, son responsabilidad de una parte del equipo organizador. Dentro de estas situaciones se encuentran, por ejemplo, la activación de los protocolos ante problemas de salud de los participantes.

Una de las tareas más importantes para la organización es la conformación de los equipos, pues estos estarán encargados de la construcción de los prototipos en cada uno de los proyectos.

En primer lugar, los proyectos fueron presentados a los participantes por cada uno de los líderes comunitarios. Posteriormente, el equipo organizador le pidió a cada participante escribir en un papel, sin ningún orden específico, tres opciones de proyecto en el que les gustaría trabajar. Finalmente, el equipo organizador discutió y conformó los equipos.

En este proceso se tuvo en cuenta el número mínimo de personas necesarias para conformar un equipo, los perfiles de los miembros de cada equipo, de tal manera que fueran afines con el proyecto, y se buscó paridad de género en cada equipo. Un requerimiento clave en

este proceso era la necesidad de contar con el líder comunitario en cada uno de los equipos, dando valor a los saberes y proyectos previos desarrollados por estas organizaciones en el territorio, así como un número equilibrado de participantes del territorio, participantes PEAMA y participantes nacionales. Por otro lado, dentro de cada equipo fueron incluidos facilitadores en el proceso de prototipado. Sus principales funciones dentro de este rol eran: guiar al equipo en la metodología de diseño y propiciar una comunicación asertiva entre los participantes.

A pesar de los esfuerzos realizados por el equipo organizador, cumplir con todos estos criterios no fue posible. En particular, existen equipos en donde hay más de un facilitador. Por otro lado, en la mayoría de equipos hay por lo menos un participante familiarizado con la metodología de diseño, ya sea organizador o participante con formación en diseño. Aunque se aseguró la participación de hombres y mujeres dentro de cada proyecto, alcanzar la paridad de género en cada uno de los equipos no fue posible.

Después

Una vez terminado el laboratorio el equipo organizador se encarga de facilitar el retorno de los participantes a sus lugares de origen. Además debe hacer la entrega oficial del lugar y gestionar los aspectos

En este proceso se tuvo en cuenta el número mínimo de personas necesarias para conformar un equipo, los perfiles de los miembros de cada equipo, de tal manera que fueran afines con el proyecto, y se busco paridad de genero en cada equipo. Un requerimiento clave en este proceso era la necesidad de contar con el líder comunitario en cada uno de los equipos, dando valor a los saberes y proyectos previos desarrollados por estas organizaciones en el territorio, así como un número equilibrado de participantes del territorio, participantes PEAMA y participantes nacionales. Por otro lado, dentro de cada equipo fueron incluidos facilitadores en el proceso de prototipado. Sus principales funciones dentro de este rol eran: guiar al equipo en la metodología de diseño y propiciar una comunicación asertiva entre los participantes.

A pesar de los esfuerzos realizados por el equipo organizador, cumplir con todos estos criterios no fue posible. En particular, existen equipos en donde hay más de un facilitador. Por otro lado, en la mayoría de equipos hay por lo menos un participante familiarizado con la metodología de diseño, ya sea organizador o participante con formación en diseño. Aunque se aseguro la participación de hombres y mujeres dentro de cada proyecto, alcanzar la paridad de genero en cada uno de los equipos no fue posible.

Después

Una vez terminado el laboratorio el equipo organizador se encarga de facilitar el retorno de los participantes a sus lugares de origen. Además debe hacer la entrega oficial del lugar y gestionar los aspectos administrativos finales.

En esta etapa se encuentra la retroalimentación del laboratorio. Para ello, el equipo organizador diseñó una encuesta aplicada a los miembros del laboratorio en tres momentos diferentes: al inicio, en la mitad y al final.

Finalmente, existe una preocupación tanto en la comunidad como en el equipo organizador en la continuidad de los procesos construidos dentro del laboratorio, no solo de los prototipos en si, sino también de los lazos y alianzas forjados entre la comunidad. Es tarea del equipo organizador diseñar las estrategias para materializar esta continuidad, contando con el apoyo de la comunidad del laboratorio.

El rol de facilitador está indicado con tipos azules

El rol de facilitador está indicado con tipos azules

El rol de facilitador está indicado con tipos azules

LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO

La comunidad se ha reunido con el propósito de aportar desde sus saberes a la construcción de prototipos diseñados para la solución de ciertas problemáticas particulares del territorio. Las actividades dentro del laboratorio fueron concebidas respetando sus principios rectores, buscando la mejor ruta para alcanzar sus objetivos. Esto requirió un trabajo previo en el que el encargado del currículo junto con su equipo diseñaron las actividades que finalmente conformarían el currículo del laboratorio.

La espina dorsal del currículo es la metodología de diseño resumida en un ciclo de 3 etapas: información y conocimiento, ideas y enfoques e implementación y validación. Durante los 17 días que dura el laboratorio los participantes estarán inmersos en esta metodología, aprendiéndola y aplicándola para construir al final un prototipo que responda a las necesidades de las comunidades. Sin embargo, los participantes conforman en si mismo una comunidad, con todas las dimensiones que esto implica. De manera que el currículo no contempla únicamente actividades de trabajo directo en el prototipado. Por el contrario, tiene en cuenta los desafíos en la convivencia que implica tener cerca de 100 participantes interactuando prácticamente todo el día durante 17 días.

Para entender en su conjunto las actividades dentro del currículo hemos definido 7 categorías para su clasificación. A continuación esbozamos estas categorías:

Aspectos logísticos: Aquellas actividades de corte operativo y organizacional. En otras palabras, actividades encaminadas a la preparación de la comunidad para llevar a cabo alguna de las actividades principales contempladas. En esta categoría se encuentra, por ejemplo, el transporte de los participantes a las comunidades.

Alimentación: Contempla los tiempos dedicados a la alimentación, como desayunos, almuerzos y cenas.

Prototipado: Corresponde al tiempo dedicado a la construcción de los prototipos.

Actividades culturales: son los espacios dedicados a acercar la cultura del territorio a los participantes.

Convivencia: contempla las actividades que satisfacen las necesidades de la comunidad y facilitan la convivencia; que construyen y fortalecen los lazos entre la comunidad.

Figura 1.
Distribución de
las actividades
del laboratorio.

Formación: Son los espacios en donde los participantes reciben instrucciones y capacitaciones acerca de la metodología de diseño. Contempla instrucciones, conferencias, retroalimentaciones y dinámicas dirigidas por los organizadores. Para distinguir entre las actividades de formación orientadas al desarrollo de habilidades manuales, de aquellas orientadas a la formación teórica relacionada con la metodología de diseño, esta categoría se ha desglosado en dos partes, formación artesanal y formación técnica, respectivamente.

Encuentro con comunidades: contempla el tiempo en el cual los participantes visitan a la comunidad o a los líderes comunitarios.

Las actividades involucran a todos los miembros de la comunidad. Por supuesto, hay actividades en donde la acción recae principalmente en un grupo de ellos. Sin embargo, para hacernos una idea de la tremenda exigencia que implica hacer parte de la comunidad del laboratorio, en promedio, el tiempo dedicado por día a las actividades es alrededor de 13 horas. El tiempo es corto y los objetivos ambiciosos, de manera que los miembros del laboratorio deben estar preparados para un ritmo de trabajo maratónico.

La Figura 1. muestra la distribución de las actividades del currículo diseñado por el equipo organizador. Como se puede observar, la mayor parte del tiempo esta dedicada a la alimentación. En conjunto, la

formación (artesanal y técnica) representa poco más de la cuarta parte de las actividades del laboratorio. Estas actividades se distribuyen principalmente en la primera mitad del laboratorio.

El tiempo dedicado por la comunidad al prototipado, en donde aplican todas las etapas de la metodología de diseño y se enfrentan a las problemáticas propuestas en el laboratorio, es del 16%. Este tiempo se concentra principalmente en los últimos días del laboratorio.

En el currículo se contemplan dos visitas a la comunidad, una en la primera mitad del laboratorio y la otra en la segunda mitad. Siguiendo la metodología de diseño, la primera visita está orientada a la recolección de información mientras que la segunda busca la retroalimentación de la comunidad en las propuestas que nacen dentro del laboratorio.

El cronograma es estricto en el tiempo de duración de cada una de las actividades y en el cumplimiento de cada una de ellas. La adquisición de habilidades, la apropiación de la metodología de diseño y su aplicación en el prototipado es una preocupación constante para el equipo organizador. Sin embargo, es flexible en el contenido de algunas de las actividades, específicamente las relacionadas con la convivencia, pues reconoce la naturaleza dinámica de la comunidad y se adapta a sus necesidades.

**LA COMUNICACIÓN DEL
LABORATORIO**

**EL LABORATORIO COMO
OBJETO EXPERIMENTAL**

EL LABORATORIO COMO OBJETO EXPERIMENTAL

Un laboratorio, taDIC en particular, es un objeto de gran complejidad. En su interior suceden muchas cosas y casi ninguna es simple. No sólo es que cualquier actividad está cargada de muy alto valor simbólico, sino que se hacen muchas cosas de muy distinta naturaleza. Los plazos son estrechos, las expectativas grandes, los cuerpos frágiles y los días se amontonan. Nada sucede sin desgaste. Se trabaja duro, se duerme poco, se interactúa mucho y siempre hay problemas de gobernanza, higiene, salud u orden. Todo se discute se todo el tiempo, y nada parece menor o postergable. A veces el laboratorio es un olla a presión. En otras ocasiones, se percibe con nitidez una atmósfera desbordada por las emociones, las fricciones y las esperanzas.

El día que se inaugura es un descanso para quienes llevaban meses tomando decisiones, coordinando acciones, articulando recursos, sumando aliados, promoviendo encuentros y, desde luego, atendiendo a una secuencia interminable de reuniones, correos, llamadas y presiones. Pero si el antes es absorbente, el durante es intenso, urgente y acelerado. La gestión de actividades, baños, comidas, limpieza, silencios y ocios reclama atenciones verdaderamente generosas y delicadas. Las emociones está a flor de piel y cualquier asunto menor puede producir un cataclismo. En un Laboratorio, insisto, suceden muchas más cosas de las que se ven. La logística del evento es tan invisible como afectiva. Pocos ejemplos son mas claros para entender la relación entre afectos y efectos.

Todo discurre como si lo importante fuera la metodología y el cacharreo que le está asociado. Son muchos los momentos donde se reclama el valor de los protocolos de operación con máquinas o de procedimiento con acciones. Las cosas deben duran 10 minutos , en seguida, hay que pasar a una nueva actividad que tiene instrucciones estrictas y que debe ejecutarse en 5 minutos, o en dos. Y se cumple con lo previsto. La atmósfera que rodea todo lo metodológico no es cuestionable. No es que se obligue a obedecer, pero los profes exigen ese respeto que se traduce en docilidad. La eficacia reclama docilidad. La metodología crea un extraño espacio de privilegios (para los que lo conocen) y obligaciones (de quienes lo aprenden).

Pasan los días y es claro cómo se han incrementado las habilidades. Las gentes saben hacer cosas a las que nunca habían prestado atención. Cuando esto termine nadie quedará decepcionado, especialmente si se presta atención a lo importante: el proceso, antes que al resultado. Dar valor al proceso supone subrayar la dimensión relacional implícita , inevitable y frecuentemente invisible en la tarea de producir conocimiento. Valorar lo procesual hace visible lo afectivo, y hace de los cuidados que favorecen flujos de afectación el motor que alimenta toda empresa cognitiva.

Convertir el laboratorio en un objeto experimental implica tomarnos en serio el día a día de lo que sucede, y demanda hacer visibles todos los

Un objeto se hace experimental cuando se identifica y aparta alguno de los fragmentos que lo constituyen y, a continuación, podemos organizar una conversación que tome en cuenta varias formas de narrarlo, entenderlo o apropiarlo. La conversación entonces arranca a sabiendas de la contingencia que creó el fragmento y de la potencia que anuncia el contraste de pareceres que se activa. La conversación termina cuando los participantes encuentran una forma de decir el fragmento que les representa a todos por igual. No se busca un consenso, sino un mundo común.

ingredientes que conforman el guiso que se está cocinando. Hablamos de lo obvio cuando se exagera su función, y por eso tendremos que acercarnos a la metodología para bajarla de esa posición tan hegemónica como injusta. Hablaremos de logística porque es insoportable la tendencia a ocultar o minimizar la importancia de la tareas reproductivas. Y hablaremos de afectos y cuidados para ofrecer una imagen del trabajo de laboratorio menos cerebral, elitista e individual.

Un objeto se hace experimental cuando se identifica y aparta alguno de los fragmentos que lo constituyen y, a continuación, podemos organizar una conversación que tome en cuenta varias formas de narrarlo, entenderlo o apropiarlo. La conversación entonces arranca a sabiendas de la contingencia que creó el fragmento y de la potencia que anuncia el contraste de pareceres que se activa. La conversación termina cuando los participantes encuentran una forma de decir el fragmento que les representa a todos por igual. No se busca un consenso, sino un mundo común. No hay que votar o excluir las posiciones fallidas, sino trabajar las rutas que todos podemos transitar juntos. Entre los académicos esos itinerarios se recorren con herramientas sofisticadas, tanto conceptuales como materiales. Entre los técnicos opera más el criterio de la funcionalidad que el de la objetividad. Los industriales confían en el mercado como su principal instancia de validación. Y entre las gentes del común se hace decisivo el acercamiento a la

convivialidad. No hay una solo forma de validar ideas. El conocimiento tiene varios modos de existencia. Todo depende de hacia donde nos dirigimos. Lo importante es saber en que régimen discursivo queremos validar nuestro prototipo.

LA FABRICACIÓN DE MESAS COMO OBJETO

Los primeros días de taDIC se ha dedicado mucho tiempo a la tarea de fabricar cosas reales con herramientas reales. No se hace en un contexto real, pues ninguno de los participantes piensa en su mesa, su camiseta estampada. El cortador de plástico o la bomba de agua como algo que pudiera introducir al mercado. Tampoco se trata de un simulacro, pues el ejercicio se desarrolla en un contexto educativo. La filosofía de estas prácticas es clara: preparar a los participantes para la tarea de construir su propio prototipo, lo que les obligará a perderle el temor a las máquinas, desarrollar destrezas manuales, así como a saber apreciar los acabados provisionales, imperfectos y, sin embargo planificados.

Todo se hace según un plan muy ensayado. Las tablas, los clavos, los serruchos, los pulidos, y demás artefactos, han sido adquiridos y llevados a los espacios previstos por alguien, y lo ha hecho sin olvidar detalle. No falta de nada. Ni sobra. Entre los participantes siempre hay uno que sabe lo que hay que hacer y enseña a los demás cómo hacerlo. Las acciones más difíciles las ejecuten los que saben, y no es aro ver a gente mirando. Al final todos participan, y la impresión es que la gente está feliz. Cuando nace la mesa, la mesa en la que teóricamente luego van a trabajar el resto de los días, algo emocionante sucede. El objeto crea la comunidad y la hace visible, no mediante palabras, sino a través de las acciones que conducen a la cosa. La mesa les resume, les empodera y les hace crecer como grupo.

Atentos a los diferentes momentos de la producción se percibe claramente la tensión entre lo manual y lo experimental. Ejecutar las instrucciones de un plano no permite acabar un objeto artesanal, de la misma manera que seguir los pasos de una receta de cocina no asegura el buen acabado del plato. Hay mucho conocimiento tácito que está en los cuerpos y que nunca logra expresarse a través de la palabra escrita. La práctica artesanal no es libre pero, además de muy formativa, puede ser creativa. En lo experimental, sin embargo, intervienen otros ingredientes, y debemos hacer frente a la incertidumbre, el fracaso y la incomprensión. Los objetos artesanales materializan de manera más o menos virtuosa un idea predefinida, generalmente arraigada en una tradición y un sistema de valores estéticos y simbólicos. Claro que se puede innovar, pero para cambiar algo hay que tener en cuenta muchas más cosas que las especificaciones técnicas del objeto. En el mundo de lo artesanal el fracaso no es de recibo. El régimen del artesanado es previsible, precavido, jerárquico, pequeño, resultadista, funcional y, con frecuencia, orientado al mercado.

La experimentación forma parte de otro estilo de vida. Quien experimenta desconoce el resultado y asume como inevitable el riesgo de fracasar. En realidad, sabemos que un experimento nunca fracasa porque cuando no se cumplen las previsiones somos capaces de reconfigurarlo, modificar alguna de las condiciones de contorno,

Cuando nace la mesa, la mesa en la que teóricamente luego van a trabajar el resto de los días, algo emocionante sucede. El objeto crea la comunidad y la hace visible, no mediante palabras, sino a través de las acciones que conducen a la cosa. La mesa les resume, les empodera y les hace crecer como grupo.

repasar el protocolo de ejecución y, por fin, aprender lo necesario para repetirlo con mejor fortuna. No hacemos experimentos para verificar teorías o para confirmar lo que ya sabemos, sino justo para crear las condiciones donde pueda emerger conocimiento nuevo. El régimen de la experimentación entonces reclama una actitud vital muy distinta. Para experimentar hay que hacerse tolerantes a la incertidumbre. No es que no importen los resultados: lo que pasa es que no nos asuntan.

Construir cosas, fomentar la manualización del saber, es un gesto que puede parecerse mucho al de experimentar pero que pertenecen a ecosistemas culturales muy distintos. Un laboratorio es un espacio de experimentación, mientras que un taller lo es de producción.

EL MENTIDERO COMO OBJETO EXPERIMENTAL

Todas las mañanas los participantes se reúnen de pie y en círculo en el exterior del edificio bajo la sombra de un árbol. La idea que moviliza esta práctica es simple: todos nos reconocemos como pares. Para lograrlo se invita a quienes se presten a contar una historia que vincule su experiencia al territorio. Se pretende asentar una cierta noción de arraigo que acentúe el compromiso con una cierta noción de cultura local y/o ancestral. A este dispositivo se le llama mentidero y se inicia a una hora fija cada día: las 8am y dura unos 30 minutos.

La ocasión también es aprovechada para dar avisos, noticias o insistir en ciertas normas que la comunidad no acaba de aplicar. En este momento nos enteramos de que las prácticas de higiene, el uso de los espacios comunes o el respeto a los horarios no se está haciendo con el cuidado que se requiere. Allí se socializa la necesidad imperiosa de respetar la hora de cerrar la cancela de la casa o de la importancia de avisar de las ausencias del edificio para estar seguros de que todo el mundo está bien. Hay días en los que se promueve alguna actividad que involucra el cuerpo y que obliga amablemente a los participantes a bailar, cantar o coreografiar alguna performance.

En el Laboratorio hay muchas actividades que están perfectamente protocolizadas, incluidas las que tratan de promover la creatividad y la improvisación. Los ejercicios previstos en el plan curricular están estrictamente programados y, por tanto, duran una cantidad fija de

minutos, como también deben ejecutarse en el orden previsto. No deja de sorprender que la tarea de improvisar sea algo tan pautado. Como fuere lo cierto es que, a veces, pareciera que estamos ante una organización de la creatividad demasiado estricta y hasta, quizás para algunos, jerárquica. El mentidero entonces es un espacio crucial, inicialmente concebido para disolver la tensión entre actores y espectadores, entre los que saben y los que no saben, los que deciden y los que obedecen.

El mentidero también funciona como un espacio sin libreto. No es ocio, porque la asistencia es obligada, pero tampoco está estrictamente regulado, porque se permiten las intervenciones espontáneas, las quejas y las sugerencias. No se trata propiamente de un espacio de naturaleza asamblearia, porque las intervenciones deben ser breves y concretas. Pero sí es un espacio que puede ser hackeado. El viernes 2, por ejemplo, el mentidero transitó para convertirse en un espacio donde debían emerger los conflictos. Hubo intervenciones que se quejaron de la rigidez con la que se estaba gestionando el apagado de luces en la noche o la excesiva tolerancia con quienes mantienen la música hasta bien entrada la noche. El ambiente era de tensión y se respiraba incomodidad entre los asistentes. Era una situación nueva por ser muy transparente y pública. No estaba en el guion, y había cierto temor a sus posibles derivas. Una de las asistentes, desafiando la autoridad de los decididores de cada mañana propuso que nos

El mentidero también funciona como un espacio sin libreto. No es ocio, porque la asistencia es obligada, pero tampoco está estrictamente regulado, porque se permiten las intervenciones espontáneas, las quejas y las sugerencias. No se trata propiamente de un espacio de naturaleza asamblearia, porque las intervenciones deben ser breves y concretas. Pero si es un espacio que puede ser hackeado.

abrazáramos y recuperásemos la energía colectiva que todos habíamos experimentado y que en aquel momento parecía haberse disipado. Fue hermoso, además de una demostración palpitable de hasta que punto los excesos de planificación pueden ahogar otras cosas también valiosas.

El mentidero es un dispositivo que está evolucionando para convertirse en una especie de válvula que regula la presión ambiente. Los participantes han descubierto que necesitan un espacio postfuncional para expresarse colectivamente. Lo han reinventado como un espacio común de experimentación. Lo que allí se contrasta son las diferentes maneras de habitar los conflictos. No se trata la manera de gestionarlos, porque para eso hay gente en el laboratorio cuya responsabilidad es ocuparse de todo cuanto pueda afectar a la convivencia, sino la forma de decirlos y hacerlos comunes. Nadie espera soluciones. No es un lugar para ingenieros, sino para artistas. El mentidero funciona como una máquina de visión: un dispositivo de visualización y esta muy bien que así sea, porque las soluciones llegarán cuando los participantes se las ganen y las necesiten.

LAS LLAVES COMO OBJETO EXPERIMENTAL

Un laboratorio es algo que sucede en un lugar, un espacio que tiene ciertas características y también sus restricciones. A veces, se celebra en una institución pública que tiene unas normas de funcionamiento como, por ejemplo, un horario estricto de apertura o cierre. En una ocasión se hizo en una biblioteca y los participantes tuvieron que respetar ciertas reglas de convivencia para que el ruido de quienes prototipaban no compitiera con el silencio de quienes leían. Eran dos culturas muy distintas conviviendo en el mismo espacio. Un grupo heterogéneo de gentes es el ecosistema perfecto para que surjan las discrepancias en la forma de usar el espacio común. Mientras unos quieren música, los otros desean dormir; sucede también que algunos quieren trabajar hasta tarde y otros, en cambio, prefieren madrugar. No es necesario nombrar toda la casuística interminable para entender lo que se quiere insinuar. Toda comunidad, toda convivencia, genera un dentro y un afuera. Y, lógicamente, unos acuerdos que regulan quien tiene acceso a qué y bajo que condiciones se puede o no usar privilegios de acceso, uso, registro o excepción.

No es un asunto fácil. Nada es fácil cuando hablamos de un colectivo tan heterogéneo. La casa donde se hace taDIC fue cedida con algunas condiciones. Entre ellas respetar la regla de cierre de las 11pm. Supuestamente, las actividades debían terminar a una fija y, teniendo en cuenta que por las mañanas se desayuna a las 7am, los participantes deben levantarse a partir de las 5am para tener tiempo de

hacer las tareas propias del aseo personal y, en fin, prepararse para la jornada. La hora de desayunar es estricta porque se come en el mismo lugar donde se hacen los talleres a partir de las 8:30. Las jornadas son duras. Se trabaja mucho. No es raro entonces que tras la cena, hacia las 8pm, se produzcan actividades de esparcimiento que necesariamente traen ruido. Es divertido y deseable que la gente se relaje. Pero también tiene sus efectos contraproducentes.

No faltan los que quieren salir y discuten la regla de las 11pm. Durante el fin de semana, se hizo evidente que algo había que modificar. La gente quería salir a bailar y reclamó derecho a regresar más tarde. La presión ambiental creció y hubo un mentidero para expresar las incomodidades relativas al horario o, dicho de otra manera, la insatisfacción con la forma en la que se toman decisiones. La gobernanza del laboratorio fue puesta en cuestión. El capítulo de la limpieza y los horarios han sido claves para definir el mínimo ético exigible que, por supuesto, dejaría fuera a quienes no defiendan un modelo de convivencia basado en un estándares mínimos.

La legitimidad de los protocolos se defiende con argumentos basados en el bien de todos. Las veces que hemos preguntado por este asunto, siempre obtuvimos una respuesta parecida: el laboratorio no es una cárcel, todo se decide tras escuchar a las partes. No hay un régimen panóptico. La casa cuenta con muchos espacios donde aislarse si

La llave sigue teniendo un dueño claro, pero su gestión es más complaciente. De alguna manera se acepta que sin incluir a los destinatarios de la norma en su diseño, el taDIC en su conjunto amenazado. Se acepta que la gobernanza misma debe ser otro prototipo para el que no hay que cortar maderas, plásticos o cartones, sino diseñar protocolos que den forma a un anhelo que debe combinar la necesidad de orden con la demanda de experimentación.

alguien desea salir del bullicio. No son espacios privados, pero tampoco están vigilados. No es difícil salirse del guion.

La llave, sin embargo, no es objeto de negociación. La llave es el símbolo de un poder invisible y real. La llave opera como un báculo que define el perímetro de acción permitida. La regla que finalmente se adoptó es clara y por el momento respetada. La verja de la finca se cierra definitivamente a las 11pm y la puerta de la casa a las 2am. Las tres horas “libres” son el espacio para la innovación convivencial. Los participantes han logrado que la música no desaparezca pero deben retirarse de los muros de la casa. La llave sigue teniendo un dueño claro, pero su gestión es más complaciente. De alguna manera se acepta que sin incluir a los destinatarios de la norma en su diseño, el taDIC en su conjunto amenazado. Se acepta que la gobernanza misma debe ser otro prototipo para el que no hay que cortar maderas, plásticos o cartones, sino diseñar protocolos que den forma a un anhelo que debe combinar la necesidad de orden con la demanda de experimentación. Algo que vuelve a recordarnos una idea tan prometedora como urgente: para que cambie algo debemos primero cambiar nosotros. No hay innovación social sin un cambio en nuestra forma de relacionarnos, ya sea entre nosotros ya sea con el entorno.

LA CREATIVIDAD COMO OBJETO EXPERIMENTAL

El sábado 3 de agosto los participantes recibieron formación sobre cómo prototipar. Fue un día inolvidable, porque todo les fue explicado con claridad y precisión, y pudieron practicarlo, comprobando con sus propias manos que lo que había escuchado, también se podía hacer. El día terminó después de que algunos de los ejercicios de prototipado fueran presentados. La presentación era la prueba de que se pueden lograr resultados sorprendentes en plazos muy breves si operamos de forma abierta, colaborativa y sin temor a fracasar.

La mañana se inició mostrando a los participantes la importancia de saber focalizarse ante un problema, lo que es tanto como ser capaz de fragmentarlo para, sin dejar de ver el conjunto, poner toda la atención en alguna parte significativa. Pero antes hubo que identificarlo, lo que se practicó mediante un ejercicio de tormenta de ideas. El facilitador pidió a todos que anotaran dos asuntos que le preocuparan especialmente en relación al proyecto en el que habían trabajado los días previos. Quedó muy claro que debían optar por algo que fuera abordable, apropiable por los destinatarios, y que pudiera tener impacto real. Una decisión que, en consecuencia, debía valorar los recursos disponibles, los plazos asumidos, las habilidades de los participantes, las condiciones de aplicación y, en general, la realidad sobre la que querían operar.

El momento decisivo ocurrió por la tarde. Una vez que cada persona había elegido un problema que afrontar, se les pidió que lo dibujaran, abocetaran, esquematizaran o, en general, que visualizaran la forma que adoptaría la manera de solucionarlo. Tuvieron cinco minutos para hacerlo. A continuación se le dieron 20 minutos para que los construyeran con los materiales disponibles en el taller y utilizando los conocimientos que habían adquirido los días anteriores mientras fabricaban las mesas y demás objetos. Y sí, lo lograron. Allí estaban todos con su “juguete”. Cada uno con el suyo. La sala se convirtió en un festival de formas, alegría y manualidades. Por primera vez los participantes entendieron lo que estaba pasando. Todos habían construido algo con sus manos. Todos estaban orgullosos y felices de haberlo hecho en 20 minutos. Todos habían dejado atrás la manía de las abstracciones y las grandes soluciones. Todos hicieron lo que pudieron. Había en la sala una alegría indescriptible. A continuación se les pidió que pasaran al compañero que tenía a la derecha ese primer prototipo para lo continuara el vecino. Cinco minutos después volvió a rotar aquel objeto de apariencia mostrenca, aunque lleno de intención. El proceso terminó con dos traspasos. Después se preguntó si las dos intervenciones sucesivas habían servido para mejorar el prototipo. Todo el mundo estuvo de acuerdo en la respuesta afirmativa.

Insisto, fue una tarde memorable. Todos podemos mejorar las ideas ajenas sin en vez de ponernos a pensar en si nos gustan o en si las

Tuvieron cinco minutos para hacerlo. A continuación se le dieron 20 minutos para que los construyeran con los materiales disponibles en el taller y utilizando los conocimientos que habían adquirido los días anteriores mientras fabricaban las mesas y demás objetos. Y si, lo lograron. Allí estaban todos con su “juguete”. Cada uno con el suyo. La sala se convirtió en un festival de formas, alegría y manualidades. Por primera vez los participantes entendieron lo que estaba pasando. Todos habían construido algo con sus manos. Todos estaban orgullosos y felices de haberlo hecho en 20 minutos. Todos habían dejado atrás la manía de las abstracciones y las grandes soluciones. Todos hicieron lo que pudieron. Había en la sala una alegría indescriptible.

compartimos, dedicamos nuestra inteligencia a sumar algún ingrediente, función o aspecto que mejore el objeto recibido. La lección estaba clara: no sólo todos podemos diseñar, sino que también podemos contribuir al diseño de otros. No sólo aprendieron mucho, sino que lo hicieron jugando, divirtiéndose. Y, por fin, aunque no en último lugar, lo hicieron sin evadirse de la difícil realidad que les circundaba. Todos los prototipos asumieron que no podrían ser propuestas teóricas, ejercicios de salón, sino que debían hacer frente, aunque fuera de una tan precaria e imperfecta, a los conflictos locales. En aquella sala se estaba pensando con las manos y con el corazón. De pronto la frontera entre los de aquí los de afuera, los que saben mucho y los que saben menos, se disolvió. NO importaban nada los saberes individuales, sino el proceso que hizo posible la capacidad para trabajar juntos y sumar capacidades.

¡Todos somos creativos! Y no sólo todos somos especiales, sino que estamos bendecidos por el don de la creatividad. Allí descubrimos en el mismo gesto cómo ser prácticos y cómo ser creativos. La noción de creatividad se asoció a la capacidad para producir algo nuevo. ¿Ser creativo es ser original?. Y todos sabemos que no, que esa identificación nos empobrece. Hay más posibilidades. Podemos copiar, copiar mucho y copiar mejor. Copiar es, generalmente, lo mejor que podemos hacer por muchos motivos. Primero porque hay mucho conocimiento libre que está esperando que lo usemos; segundo,

porque en vez de perder el tiempo en innovar podemos renovar, reciclar, reusar y todos esos verbos que se asocian con la cultura de lo sostenible. Y, tercero, porque se da una relación perversa entre originalidad y propiedad, pues las ideas “originales” tienen autor que primero reclama la autoría y, cuando las cosas le va bien, acaba sacando ese conocimiento del dominio público para ingreso al mercado, sustituyendo la abundancia de ideas, aportes y generosidades, por la escasez de la competición, el capital y el monopolio.

La creatividad entonces puede acercarnos o alejarnos de la comunidad. Asociada con la idea de originalidad puede echarnos en los brazos de la competición y, en consecuencia de la apropiación. Ensanchada con los imaginarios del reciclado o reuso nos muestra otra manera de relacionarnos entre nosotros, otro estilo de vida, otra manera de habitar los problemas, las relaciones y las soluciones. La creatividad entonces puede ser una gran aliado, pero también un enemigo elusivo y tenaz.

LOS MAPEOS COMO OBJETO EXPERIMENTAL

Todos los procesos de diseño dedican mucho tiempo a mapear o, dicho en otros términos, a cosechar ideas surgidas en tormentas de ideas u otras herramientas parecidas. Su función es clara: se trata de recoger propuestas, sugerencias, barruntos, deseos y experiencias relacionadas con una problemática y que disparen la inteligencia colectiva. Al nombrar alguien su ocurrencia cabe la posibilidad de que otra persona haga alguna conexión inesperada y diga algo que inspire a un tercero. Es un milagro pero funciona. Un milagro, por cierto, que no inventó ningún catedrático, sino que codificó un metodólogo. Sea como fuere, lo cierto es que todas esas ideas, conjeturas o atisbos acaban recopilados en un papel o directamente colgados de la pared. Un laboratorio de diseño comparte con la guardería infantil esa estética multicolor que invade las paredes con post-it, dibujos, fotos y demás garabatos.

Mapear es una forma de horizontalizar las relaciones dentro del grupo. Todos los post-it valen lo mismo y todos ocupan el mismo espacio. La herramienta de mapeo convierte la dispersión en una actitud positiva y, en consecuencia, promovida por los organizadores. Mapear es una forma de democratizar la producción de conocimiento. Pero también es un dispositivo para recopilar matices, entrenar la tolerancia, valorar lo tentativo, jugar con lo disfuncional, respetar la discrepancia y, en definitiva, es un instrumento para aprender a vivir juntos. El mapeo es una escuela de vida, una forma de reinventar la convivencia. Una de las

infraestructuras para hacer paz y construir convivencia. Las experiencias de mapeo siempre son más de lo que parecen.

Ninguna herramienta es perfecta. Un martillo sirve para derribar muros, pero nadie lo usaría para acariciar a un bebé. El secreto es usar siempre la adecuada y para la finalidad para la que fue diseñada. Hay muchas herramientas que no son materiales, pero que cortan más que el serrucho. La balanza de pagos, ese dispositivo que quiere crear una imagen estática de la marcha de una organización, es una de las herramientas más decisivas de nuestra vida. Admiramos los aviones, los computadores y las lavadoras. Nadie dudaría de su influencia en nuestras, pero pocas la han condicionado con más violencia que la balanza de pagos. El post-it es otra herramienta nada inocente. La usamos como si nada, de forma tan ingenua como generosa, y nos obligamos como se fuera inocua. Pero tampoco es inofensiva, pues nos obliga a simplificaros para caber en dos o tres palabras. Lo demás lo dejamos fuera como si sobrara y, no exageramos, si también la pensamos como una máquina de guerra contra la diversidad, un artefacto que trata las sutilezas a martillazos y que convierte los matices en confetis: desechos multicolores.

Un mapa hace de la dispersión una forma virtuosa de trabajar. Entroniza la singularidad que creemos ser; en cierto modo sacraliza la excepcionalidad que somos como individuos y, de alguna manera,

Mapear es una forma de horizontalizar las relaciones dentro del grupo. Todos los post-it valen lo mismo y todos ocupan el mismo espacio. La herramienta de mapeo convierte la dispersión en una actitud positiva y, en consecuencia, promovida por los organizadores. Mapear es una forma de democratizar la producción de conocimiento. Pero también es un dispositivo para recopilar matices, entrenar la tolerancia, valorar lo tentativo, jugar con lo disfuncional, respetar la discrepancia y, en definitiva, es un instrumento para aprender a vivir juntos.

fomenta lo individual frente a lo relacional. La herramienta de mapear da mucha importancia a lo que piensa cada uno y podría ser visto también como una maquinaria que robustece el individualismo. Por eso los procesos de mapeo tienen que combinar los momentos de dispersión con lo de convergencia. Si la dispersión sirve para cosechar diferencias, los de convergencia ayudan a construir un mundo común. Un espacio donde la diferencia es un activo que nos empodera, justo porque nos ayuda a hacer cosas juntos.

Muchas experiencias de mapeo llenan paredes de papelitos. Tanto que es frecuente que aparezcan quejas sobre la naturaleza proliferativa de tanto brain storming y tanto ejercicio de dispersión. La gente se cansa de jugar al post-it. Y es verdad que los metodólogos exageran su importancia. El problema no es la herramienta, sino su uso inapropiado, pues lo que pueda ser clave para el desarrollo de un prototipo, puede ser calificado de estorbo injustificado. No todos los prototipos reclaman las mismas herramientas, ni la misma intensidad de uso. Pero en la academia tienen problemas para entender la formación bajo demanda. Ciertamente: el currículum debería funcionar como una referencia, no como un protocolo estricto.

Lo común no se construye por consenso, pues al dispositivo consenso no le asusta crear minorías, ni dejar gente atrás. El consenso es la herramienta preferida por los poderosos, los listos y los mandones, que

siempre sienten que tener la mayoría les otorga un cheque en blanco. Lo común es un trabajo que busca encontrar un espacio que nos represente a todos por igual. No es fácil, pero hay que intentarlo. De lo común se sale tan diferente como se entra porque no está contaminado por los imaginarios de lo identitario, pero se hace algo juntos. Hacer juntos opera como el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. En ese espacio de lo común, no importa nada lo que nos une o lo que nos separa, sólo cuenta lo que podemos hacer juntos.

EL SERRUCHO COMO OBJETO EXPERIMENTAL

La cultura del diseño enseña a los principiantes a ver el mundo como una constelación de problemas que aguardan un diseñador. Por eso, a veces, los humanistas y científicos sociales sospechan de su hegemonía. Y, como toda cultura, tiene sus símbolos y, desde luego, sus herramientas características. Pocas son más emblemáticas que el post-it. No hay soluciones para el mundo sin tormentas de ideas, empapelamiento de paredes y post-it multicolor. Es inevitable no sorprenderse por el consenso global y sumiso a una estética tan crédula.

Los prototipos deben diseñarse y, en la medida de lo posible, construirse. Y hay muchos ambientes de producción. Ahora predominan las atmósferas maker y los espacios hacker, dada la pujanza que adquirieron en nuestro mundo las máquinas virtuales. Los talleres de automóviles, carpintería, costura, cocina, electricidad o cristalería siguen entre nosotros, aunque pertenezca a un mundo que se desvanece. Seguramente, si hubiera que elegir el más sexi de todos los espacios de producción, la decisión rozaría la unanimidad: el fablab concita lo mejor y lo peor de todos los mundos.

Los espacios de producción siempre son emocionantes. La atmósfera de trabajo es absorbente y la mística fetiche del producto domina la escena. Todo funciona prendado y prendido por los imaginarios del hacer. Hay un culto a la máquina que se expresa sutilmente a través de

las recomendaciones sobre la seguridad de uso, el respeto a su posición, la limpieza del espacio o la correcta disposición de los cuerpos. Las máquinas reclaman un coreografía tan fotogénica como funcional. Para usar correctamente una herramienta se requiere una disciplina de los cuerpos y los espacios. Las máquinas crean una trama de relaciones que vincula los cuerpos, con los espacios y con las cosas. Son instrumentos y nos instrumentan. Funcionan y nos constituyen. Crean un mundo a su alrededor de obligado cumplimiento. A veces las llamamos disruptivas y eso trae una combinación extraña de dolor, esperanza y destrucción. Y, en fin, es que las máquinas pueden ser cualquier cosa, menos neutrales.

Algunas herramientas estuvieron cargadas de enorme valor simbólico. Las tablas de Moisés, el scriptorium medieval, la imprenta renacentista, la máquina de vapor, la guillotina revolucionaria, el motor de explosión, la radio,... Pero hay otras más anónimas que no podemos olvidar. El martillo y la hoz son símbolos de una cultura: la proletaria que nació con la industrial. El mundo podía ser hecho y deshecho a martillazos. Los obreros de todos los continentes se identificaron, y quizás algunos lo sigan haciendo, con este símbolo tan esperanzador como amenazante. Pocas herramientas muestran mejor la relación entre trabajo, producción y tecnología.

En el taDIC también se ha construido una estética singular. Conforme

El ambiente parece de producción, pero aunque predomina el sonido del serrucho, la segueta y sierra eléctrica, la cultura es de sanación. No se fabrican cosas, sino remedios. El ambiente es de producción, pero la cultura es de curación. Los participantes quieren restañar heridas. No todos construyen artefactos, porque algunos prototipos quieren trabajar con la memoria, mejorar la escritura o fomentar las matemáticas. En un ambiente tan fabril, debe ser paradójico no tener nada que montar, ni maderas que aserrar: aquí se arregla el mundo a serruchazos.

llegamos al final, todo el mundo construye algo. El ambiente parece de producción, pero aunque predomina el sonido del serrucho, la segueta y sierra eléctrica, la cultura es de sanación. No se fabrican cosas, sino remedios. El ambiente es de producción, pero la cultura es de curación. Los participantes quieren restañar heridas. No todos construyen artefactos, porque algunos prototipos quieren trabajar con la memoria, mejorar la escritura o fomentar las matemáticas. En un ambiente tan fabril, debe ser paradójico no tener nada que montar, ni maderas que aserrar: aquí se arregla el mundo a serruchazos. El serrucho aparece como el objeto más recurrente. Es un tótem. Es como si, por no tener post-it ni serruchos, el mundo quedara huérfano de soluciones, abandonado por el diseño.

El mundo de las soluciones puede desembocar en el solucionismo o, en otras palabras, en un exceso ideológico que reverencia el objeto producido y su lógica imperativa. Buscar soluciones, especialmente cuando son técnicas, enmascara, simplifica, imposta o minimiza los problemas. La urgencia por encontrar una solución puede conducirnos a una trivialización de los asuntos a considerar. A veces buscamos soluciones para problemas que no tiene nadie o que crean más conflictos de los que parecía que íbamos a solucionar.

La mayor parte de los problemas no aguardan una solución. Son demasiado complejos. Nos exigen un gesto menos emprendedor y más humilde. Esa es la parte más sutil, elusiva y dañina del emprendedurismo dominante, pues delante de un problema podemos

hacer más cosas que agarrar un serrucho. Podemos aprender a documentarnos mejor para intentar conocer más matices. Cabe la posibilidad de entrevistar, convivir y compartir saberes y prácticas con los concernidos.

Si alguien se acerca a la diferencia con una máquina de fotos o con un ordenador, ya ha tomado decisiones trascendentes sobre el modelo de relación que va a registrar y construir: lo que cabe en la pantalla, ya sea con imágenes o con palabras, simplifica lo que hay. Si me acerco a un colectivo humano con una balanza de pagos o con una grabadora, estoy dando forma a un mundo que será pensado en términos de rentabilidad o, si lo hago con grabadora, codificaré sonidos y ruidos cercanos. La herramienta crea un mundo a su alrededor y minimiza la presencia de otros. Quienes pensaron el mundo desde la hoz y el martillo no supieron ver nada conectado con los gustos musicales, literarios o pedagógicos de sus “pensados”.

Pensarlo desde el serrucho, el post-it y el taller de sanación también tiene consecuencias y deben ser visualizadas. El serrucho pide madera y, una vez que se da el primer corte, ya es difícil volver atrás. Los post-it crean una falsa abundancia que puede ser más acumulativa que colaborativa, reforzando así lo individual frente a lo colectivo. El taller de sanación podría hacernos confundir la realidad (siempre terca), con nuestros deseos (siempre benevolentes) y dar por bueno lo que simplemente estuvo bien construido.

LA METODOLOGÍA COMO OBJETO EXPERIMENTAL

Nada es más necesario que aprender las pautas a seguir en todo proceso de prototipado. Quien quiera que se haya acercado alguna vez a este mundo habrá comprobado que hay decenas de herramientas. Y es lógico que así sea, porque mucho antes de que se inventara la palabra prototipo la gente ya diseñaba. Hay muchas herramientas y no todas están registradas, homologadas o tienen su maestro. En fin, que no hay ningún taller formativo que trate de explicarlas todas. Sería absurdo que para clavar una alcayata se nos quisiera enseñar previamente el concepto de martillo, paleta, destornillador, alicates, serrucho.. antes de explicarnos después cómo funcionan. Podría darse el caso ridículo que se nos explicaran todas las herramientas menos la que verdaderamente necesitamos. La vida no funciona así, pero la academia sí. Y esto crea un problema de mucho interés pues confronta dos culturas: la académica y la mundana.

No hay forma de evitar que, a veces, las sesiones metodológicas sean aburridas. Ocurre en todas las aulas. Los supuestos que se narran nunca coinciden con los que se viven. Sólo son aproximaciones retóricas que, lo sabemos, sirven para una discusión en el aula, pero casi nunca responden a ninguna necesidad que alguien haya demandado. Y hay dos maneras básicas de abordar esta tensión; la primera le da mucha importancia al manual y se siente obligada a darlo completo; la segunda, en cambio, sólo explica la teoría que alguien demanda. En la primera hay un experto que habla, da instrucciones y

maneja el curriculum. Se comporta como si dominara el manual y, más aún, como si el manual fuera el oráculo que todo lo sabe. En la segunda opción no hay profesores, sino facilitadores que ayudan a la gente a elegir la herramienta adecuada y, si fuera necesario, a dar los primeros pasos de uso. Y no se puede ir mucho más lejos porque tampoco hay un manual de la herramienta. Y mejor que no lo haya, no sea que alguien lo quiera explicar.

Los hackers lo tienen claro: se ponen a programar y van ensayando soluciones hasta que no saben como continuar. Si preguntan, la respuesta de la comunidad no se deja esperar: RTFM (Read The Fucking Manual) o, en otros términos, antes de hacernos perder el tiempo danos pruebas de que te esforzaste un poco. El manual sólo se usa para solucionar entuertos. Mas aún, lo que hacen es tener una web accesible y bien etiquetada donde lo que se encuentran son las respuestas que han funcionado para otros y otras. El manual no tiene índice, ni introducción, ni está pensado para ser explicado: es como una especie de solucionario o, si lo prefiere, un vademécum de “enfermedades” y “tratamientos”.

En la Academia las cosas funcionan de otra manera. No es un asunto menor, porque hablamos de instituciones milenarias, segura de si mismas y con mucha experiencia. Están convencidas de lo que hacen que cualquier otra manera de hacerlo la ven como defectuosa. Este

¿Puede enseñarse a prototipar siguiendo los pasos de un manual? En la academia sí, pero desde cuándo se prototipa en la academia? Y, ¿cómo es que siendo la última en llegar a este festín del diseño, le ha costado tan poco apropiarse de la problemática y llenarlo de todo de manuales, escuelas, departamentos, asignaturas, master y cátedras? Lo importante en este unto es que percibamos que las cosas podrían ser de otra manera. Más aún, admitir la posibilidad de que quizás deberían ser de otra manera. Es la academia la que tiene que aprender y dejar de comportarse como si tuviera algo que enseñar.

l punto es particularmente interesante, porque si hay algo que tenga que ver con la cultura del prototipado es su condición de tentativa, inacabada o inmadura. ¿Puede enseñarse a prototipar siguiendo los pasos de un manual? En la academia sí, pero desde cuándo se prototipa en la academia? Y, ¿cómo es que siendo la última en llegar a este festín del diseño, le ha costado tan poco apropiarse de la problemática y llenarlo de todo de manuales, escuelas, departamentos, asignaturas, master y cátedras? Lo importante en este punto es que percibamos que las cosas podrían ser de otra manera. Más aún, admitir la posibilidad de que quizás deberían ser de otra manera. Es la academia la que tiene que aprender y dejar de comportarse como si tuviera algo que enseñar. ¿Puede aprender la Universidad? ¿Aprendió lo suficiente de las culturas indi y underground, de los movimientos indigenistas, feministas o de la diversidad funcional? ¿Aprendió de los grafiteros, los hackers y los hoppers? Se dan cursos sobre todas esas cosas, ¿pero ha incorporado al funcionamiento alguna de sus prácticas o, más bien, adopta el gesto repetido del paternalismo y la suficiencia, antes de expulsar de sus salas todo lo que pueda sacar a los actores de lo que más valoran: la zona de confort.

En los laboratorios también toma cuerpo esta relación ambigua con la metodología. Lo normal es que la gente acabe harta de tanta instrucción protocolizada. Nunca sobra una charla que familiarice con el lenguaje, pero casi siempre sobran las prácticas que a continuación se

exigen. Es frecuente que no se entiendan bien y, lo peor, es que interrumpen el proceso de prototipado del grupo que ves obligado a suspender cada rato su conversación para atender una charla que nadie ha pedido y que probablemente muy pocos necesitan. La filosofía del laboratorio es experimental hasta que llega la “clase” de metodología. Entonces se vuelve a lo de siempre: uno habla y los demás escuchan; y luego, unos ejercicios prácticos.

de sanación podría hacernos confundir la realidad (siempre terca), con nuestros deseos (siempre benevolentes) y dar por bueno lo que simplemente estuvo bien construido.

LA VISITA A LA COMUNIDAD COMO

El miércoles 3 de agosto se dedicó a preparar la visita a la comunidad. Ningún proceso de diseño que se precie puede obviar este movimiento. Al contrario, todos tratan de darle la importancia que tiene, pues la herencia asistencialista que hemos recibido nos previene de querer buscar respuestas a problemas sin verdaderamente escuchar a los directamente concernidos. Se podría decir con otras palabras: no queremos arreglar nada sin contar con los propios afectados. Es entonces muy razonable que los participantes en el taller reciban una formación de urgencia cuyo objetivo es prepararles para la tarea de observar, preguntar y, en definitiva, dejarse afectar por lo distinto o lo diverso, bien entendido que no se trata de cambiarlo, sino de incorporarlo. Se trata de coproduir y, para quienes llegan a la experiencia por primera vez, se les repite una y otra vez que deben aprovechar la visita para escuchar y no para hablar.

Hubo tres momentos formativos: uno inicial donde, siguiendo el manual Construcción de Capacidad Colectiva que se entregó a todos los participantes, se les habló de cómo entender mejor los problemas. Se les explicó cómo hacerlo mediante preguntas acerca de quienes serían los potenciales sectores afectados, tanto positiva como negativamente. Identificar las llamadas Partes Interesadas, debería ayudarles a entender lo que están haciendo. El segundo momento formativo fue enfático en subrayar con distintos ejemplos que un problema clave del diseño tiene que ver con tres errores de percepción comunes:

confundir la parte con el todo, confundir las consecuencias con las causas y confundir el objeto con su contexto. Mediante ejemplos bien seleccionados se invitó a los participantes a no dejar de explorar lo que hay más allá de las apariencias atreviéndose a mirar los asuntos desde otro lado o desde otra perspectiva. El tercer momento formativo fue un taller donde el organizador dividió a los participantes en grupos y les asignó una tarea diferente y complementaria. Tenían que buscar por el jardín de la casa donde se hacía el Laboratorio olores, colores, texturas, formas, sonidos,... La idea de ejercicio era obvia: sensibilizarlos ante estímulos que no fueran vehiculados por palabras. El profe que les explicó las claves del taller repitió varias ocasiones el lema que debía articular la experiencia: “el que piensa pierde”.

Al día siguiente cada grupo tenía una agenda de visitas extramuros del Laboratorio que supuestamente debían ayudarles a entender el contexto donde estaban operando y a tener un contacto directo con las personas para quienes estaban diseñando. La idea es que mediante la formación descrita y la visita a las comunidades el prototipo dejara de ser para ellos y pasase a ser con ellos. El equipo de documentación formado por tres personas (el facilitador y dos participantes, mientras que los otros grupos están formados por 6-8 personas) tuvo que elegir entre los diez grupos a qué tres seguir. Nuestra experiencia directa es limitada, aunque hemos participado en conversaciones que han mejorado notablemente nuestra percepción del encuentro.

Hay un consenso acerca de que las relaciones con la comunidad deben ser empáticas. Todo el mundo habla de empatía como si su significado estuviese claro y no reclamara ninguna problematización. La empatía es como el Santo Grial del diseño. Pero hay algo inquietante en el hecho de que la noción de empatía no esté claramente vinculada a la de compromiso.

El hecho que queremos valorar se explica pronto: hay gran diferencia entre interactuar con comunidades e interactuar con líderes comunitarios. Los participantes fueron entrenados para un encuentro diferente al que realmente se produjo. El encuentro con los líderes es un encuentro con instancias de poder, pues se trata de gentes con un discurso bien estructurado, además de muy ensayado, que se atribuye una representación discutible. No la discutiremos nosotros, sino que la hacemos visible.

También nos parece destacable el uso inopinado de la noción de empatía. Hay un consenso acerca de que las relaciones con la comunidad deben ser empáticas. Todo el mundo habla de empatía como si su significado estuviese claro y no reclamara ninguna problematización. La empatía es como el Santo Grial del diseño. Pero hay algo inquietante en el hecho de que la noción de empatía no esté claramente vinculada a la de compromiso.

¿Puede ser empático alguien que no se mete en política, alguien capaz de aislar el problema de sus contextos. En el caso de la visita al Museo de la Memoria pudimos ver una galería de fotos de desaparecidos, todos mezclados, sin importar el bando o la forma en la que se produjo. Es como si el Museo no valorara las circunstancias históricas, políticas, sociales o económicas que provocaron la tragedia de aquellas muertas.

La empatía parece entonces una actitud sensible a las circunstancias personales e insensible a los contextos sociales.

La visita a las comunidades hace evidente una tensión metodológica: los participantes fueron entrenados para visitar personas del común, pero interactuaron con líderes. Pero aún cuando los visitas hubieran elegido actores sin poder tendríamos que plantearnos el uso y quizás abuso de la noción de empatía, pues su tendencia a psicologizar las relaciones, obviar los contextos y simplificar las situaciones, la convierte en una actitud tan abstracta como discutible.

LA DOCUMENTACIÓN COMO OBJETO

No es fácil la tarea de documentar. Y son varios los motivos que lo explican. El primero tiene que ver con la propiedad del relato. De alguna manera quien documenta se apodera del significado de lo que pasó. El segundo tiene que ver con la aspiración a una neutralidad frente a los conflictos que no merme la empatía hacia los perdedores. El tercer ingrediente que queremos destacar es la selección de hechos memorables y el consiguiente silenciamiento de los no tratados. Quien documenta puede ser tratado de ambicioso, sesgado y manipulador. Documentar entonces es una actividad de mucho riesgo.

Documentar no es una opción. Debería ser una actividad constitucional del laboratorio. La documentación nos constituye como espacio público. No documentar es como encomendar a los cuerpos la tarea de recordar, pero los cuerpos son frágiles: olvidan, se ausentan, manipulan,... ¿Qué sería de la ciencia si no hubiera hecho de la documentación una tarea de una dignidad comparable a la de experimentar? ¿Qué sería de la justicia si cada caso no estuviera acompañado por su correspondiente expediente de pruebas, testimonios, alegatos y reconocimientos? ¿Puede existir el prototipo sin la documentación correspondiente? ¿Qué se pierde cuando el cacharreo, tanto con herramientas como con protocolos, eclipsa la memoria de lo que pasó? ¿Es recibo una existencia meramente oral del prototipo? Lo diremos una vez más: un prototipo no es sólo una cosa, también es un estilo de vida. Y la documentación tiene tanto menos

importancia cuando más identifiquemos la noción de prototipo a la de resultado.

Quien documenta asume una posición compleja. No son pocos los que ven en el documentalista a un parásito. Un parásito en un doble sentido: de una parte, es alguien que saca información de lo que otros hacen para sus propios fines. El gesto documental puede ser visto como un gesto extractivista. De la otra, es alguien que se coloca como a un lado, no interfiere directamente y observa desde fuera. Se espera que no tenga protagonismo alguno, que se limite a ser un observador neutral. Su sitio es un para-lugar. Los parásitos son vistos con recelo y se toman muchas medidas para mantenerlos a raya. No sólo tienen que ser discretos, sino que deben aparentar que no están. No todo el mundo vale para situarse en dónde es tan invisible como vigilado. Sin duda, su rol es contradictorio y aunque sea percibido como peligroso, sigue siendo necesario.

Documentar no es fiscalizar, evaluar o testimoniar. Quien documenta debe evitar la tentación de juzgar o dar consejos. Tampoco es filmar lo que sucede o fotografiar paredes repletas de post-it. La cultura del periodismo entiende la documentación de una manera que poco tiene que ver con los que sucede en un taller de prototipado. El destinatario de su trabajo es el público, cualquier cosa que eso quiera decir. Y su media de referencia es la TV o YouTube. El destinatario está al otro

No son pocos los que ven en el documentalista a un parásito. Un parásito en un doble sentido: de una parte, es alguien que saca información de lo que otros hacen para sus propios fines. El gesto documental puede ser visto como un gesto extractivista. De la otra, es alguien que se coloca como a un lado, no interfiere directamente y observa desde fuera. Se espera que no tenga protagonismo alguno, que se limite a ser una observador neutral. Su sitio es un para-lugar.

lado de una pantalla, y sólo se para más de 2-3 minutos a mirar si es abiertamente seducido por la presentación. Nada hay que decir a favor o en contra de esta cultura de la documentación. Entre otras cosas porque hay demasiadas formas de entender el periodismo como para atrevernos a un juicio sumarísimo.

Los prototipos, como las sentencias, los descubrimientos o las invenciones tiene un modo de existencia documental. La documentación los materializa, los socializa y los comunica. Documentamos para compartir, pero también para encontrar a quienes quieran ayudarnos a crecer. La documentación convierte al prototipo en una campo abierto de experimentación.

Y ¿dónde colocar a los documentalistas en un taller de prototipado? Desde luego en un parasitio: no esta condenados, ni son marginales. Pero no pueden estar dentro. Tienen que comportarse como si no existieran: Son como el aire que se respira: respiran con los participantes el mismo aire, pero deben aprender a existir entre dos mundos: el de lo que pasa y el de lo que (nos) pasa. Tienen que entender los conflictos interpretando corografías difusas, sonidos intermitentes, conductas fragmentarias, prácticas discursivas,.. y buscarse la vida. Un documentalista disfruta cuando información: vive de lo que pillar y no se queja. Pero también disfruta cuando se producen apagones informativos, restricciones de movimientos o limitaciones de

tiempos. Tienen razón quienes sospechan: un documentalista es un caníbal y disfruta con todo lo que pillar. Come de todo y todo lo metaboliza.

lado de una pantalla, y sólo se para más de 2-3 minutos a mirar si es abiertamente seducido por la presentación. Nada hay que decir a favor o en contra de esta cultura de la documentación. Entre otras cosas porque hay demasiadas formas de entender el periodismo como para atrevernos a un juicio sumarísimo.

Los prototipos, como las sentencias, los descubrimientos o las invenciones tiene un modo de existencia documental. La documentación los materializa, los socializa y los comunica. Documentamos para compartir, pero también para encontrar a quienes quieran ayudarnos a crecer. La documentación convierte al prototipo en una campo abierto de experimentación.

Y ¿dónde colocar a los documentalistas en un taller de prototipado? Desde luego en un parasitio: no esta condenados, ni son marginales. Pero no pueden estar dentro. Tienen que comportarse como si no existieran: Son como el aire que se respira: respiran con los participantes el mismo aire, pero deben aprender a existir entre dos mundos: el de lo que pasa y el de lo que (nos) pasa. Tienen que entender los conflictos interpretando coreografías difusas, sonidos

intermitentes, conductas fragmentarias, prácticas discursivas,.. y buscarse la vida. Un documentalista disfruta cuando información: vive de lo que pilla y no se queja. Pero también disfruta cuando se producen apagones informativos, restricciones de movimientos o limitaciones de tiempos. Tienen razón quienes sospechan: un documentalista es un caníbal y disfruta con todo lo que pilla. Come de todo y todo lo metaboliza.

LOS HITOS COMO OBJETO EXPERIMENTAL

Los hitos de un prototipo han sido imaginados diseñados para dar cuenta de su naturaleza procesual. Se trata de un asunto muy relevante porque, aunque todo el mundo está de acuerdo en la influencia de los momentos de dispersión, confrontación, frustración o emoción, lo cierto es que el grupo va entrando en una dinámica obsesionada con el resultado. Los participantes quieren que les quede bonito y esperan encandilar. Y la presión es creciente. No hay duda de que todos y todas viven momentos de angustia. Al final el éxito o fracaso pende de la reacción a nuestra propuesta de los patrocinadores o concernidos. Después de muchos días de trabajo todo depende de o que sucede en unos minutos. En esos momentos, nada es más estimulante que la experiencia de sentir la aprobación de los destinatarios. Para ese momento siempre hay cámaras y confetis y la gente deja atrás el mono de trabajo y se viste con el de fiesta.

La vistosidad del resultado no debe empañar la importancia del proceso. Hay muchos motivos para hacerlo. Y en otros lugares lo hemos tratado de argumentar. Incluso contamos con un manual de uso donde se describen los pasos prácticos, acompañados de los fundamentos conceptuales. Básicamente lo que se explica es la importancia de los cuidados en los procesos creativos o, expresado más técnicamente, la estrecha relación que se da entre los asuntos del cuidado, los de opinión y los de hecho. Pero no sólo hablamos de los procesos para combatir la invisibilidad del trabajo reproductivo, sino

también para desafiar la ceguera con la que el mercado sólo valora lo que funciona, lo que es útil y lo que es monetarizable. Dar valor a lo que no sirve, pero importa es una función clave de la tarea de documentación. Encontrar las palabras con las que nombrar lo que hemos vivido pero no sabíamos decir equivale a dar forma al mundo que queremos habitar. Las máquinas que construimos o los protocolos que (nos) regulan son importantes, pero sin otras cosas pueden ser las infraestructuras de un infierno, tan moderno como injusto. Encontrar las palabras que nos representen es alumbrar otro mundo posible, quizás parcial, frágil o intermitente, pero habitable y, al menos experimentalmente, urgente.

Sabemos lo que buscamos, pero tenemos muchas dudas sobre cómo lograrlo. Situados frente a un grupo que está prototipando, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué deberíamos preguntar o, si se lo prefiere, a dónde tendríamos que mirar? Los grupos que prototipan parten de la propuesta de un promotor inicial. Las primeras horas se destinan a a explorar juntos cómo hacer comunes y factibles los objetivos previos. Pero la dinámica del grupo hace evidente que entre lo proyectado y lo realizable hay una distancia que nos obliga a rediseñar, reconfigurar o rehacer el proyecto. Nunca es fácil para un grupo renunciar a compromisos adquiridos, admitir un error de diseño u otra por una alternativa que deja atrás muchas horas de trabajo. Hay una especie de instinto de supervivencia que se activa, por no hablar de los

La resolución del conflicto es expresión de un crecimiento colectivo. El grupo madura aceptando mayores dosis de complejidad y aprende a hacerse más tolerante ante la incertidumbre. No buscamos los aprendizajes personales, sino los colectivos. Y por eso tenemos que encontrar las palabras con las que representar lo que han vivido. Y validarlas con ellos. Documentar no es recordar lo que nos pasó, sino descubrir lo que nos pasó.

egos y otras miserias humanas. A veces, queremos tener razón más allá de lo razonable o queremos que nos la den ejerciendo poderes no explícitos. Es horrible, pero sucede. El asunto es que se producen explosiones de ánimo, desencuentros explícitos, enfrentamientos personales, choques de caracteres, calificaciones excluyentes,... y demás lindezas a las que los humanos estamos acostumbrados. Es inútil tratar de evitarlos. Y no sólo inútil, también puede ser peligroso, con frecuencia eso significa que los más fuertes se imponen sobre los más débiles. Y cuando eso ocurre, el grupo ha empezado a morir, se ha manifestado incapaz de reconocer en la diferencia un activo sobre el que construir lo común. Si algo hay importante en la tarea de prototipar es esa voluntad de aprender a vivir juntos.

Alguien que quiere documentar debe asumir dos tareas principales: una, identificar esos momentos y, dos, relatarlos. Para identificarlos necesita preguntar a los participantes cuándo y cómo emergió el conflicto. El documentalista no quiere (ni debe, ni puede) saber nada sobre los conflictos personales, sino todo sobre la forma que adoptaron los desencuentros. La resolución del conflicto es expresión de un crecimiento colectivo. El grupo madura aceptando mayores dosis de complejidad y aprende a hacerse más tolerante ante la incertidumbre. No buscamos los aprendizajes personales, sino los colectivos. Y por eso tenemos que encontrar las palabras con las que representar lo que han vivido. Y validarlas con ellos. Documentar no es recordar lo que

nos pasó, sino descubrir lo que nos pasó. Dar vida a algo que experimentamos y que, si no lo mostramos, pasará desapercibido y olvidaremos: no hacerlo visible es una forma de negarnos como comunidad y, dese luego, de simplificarnos al extremo de confundirnos con nuestras producciones.

Para averiguar cómo sucedió el hito y después narrarlo estamos utilizando tres tipos de preguntas básicas:

Cómo trabajar con los hitos para identificarlos y narrarlos		
acción	Forma de intervenir	objetivo
Elementos del conflicto	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál fue la circunstancia determinante? ¿Dónde estaba la discrepancia? ¿Cómo se construyó el conflicto? ¿Hubo algún detalle significativo? 	Conocer sus ingredientes y sus momentos álgidos
Elementos del relato	<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué palabras describen lo que pasó? ¿Hubo varios relatos enfrentados? ¿Hubo algún dibujo, esbozo, cuadro que ayudara significativamente? 	Descubrir las palabras con las que nombrarlo
Visualizar el aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> ¿Por qué das tanto valor a ese evento? ¿En qué momento se apreció la luz? ¿Qué es lo que no deberíamos olvidar? ¿Qué es lo que has aprendido? 	Descubrir la forma en la que el grupo pudo avanzar sin dejar a nadie atrás.

TUMACO COMO OBJETO EXPERIMENTAL

El taDIC está en Tumaco y todxs quieren que Tumaco también esté en el taDIC. No es fácil. Nunca podría serlo, porque nadie sabe lo que es Tumaco. Ni lo sabrá. La organización del Laboratorio ha hecho en los últimos meses un esfuerzo gigantesco para garantizar que la instalación del Lab no sea otro evento en la ciudad, sino algo que sea recordado como el principio de un proceso. La idea siempre fue abandonar la zona de confort que suponen los proyectos asistencialistas.

Los organizadores hicieron lo posible para incorporar participantes tumaqueños, como también por contactar con las comunidades locales. Lo que se pretendía es que taDIC fuera un espacio de diseño comunitario o, en otras palabras, de codiseño. La temáticas elegidas, por ejemplo, se identificaron tras algunos viajes previos donde se hizo lo necesario para que todos los prototipos desarrollaran asuntos sensibles, relevantes y demandados por los actores locales. Todo puede ser mejorado, y seguro que lo será en posteriores ocasiones. Sería muy injusto, sin embargo, no reconocer este novedoso esfuerzo. La voluntad de compromiso se manifiesta todos los días por distintos motivos. La atmósfera que se respira es muy receptiva a cualquier vibración que nos llegue de ese afuera ambiguo que nombramos Tumaco. Hay muchos motivos cotidianos que lo recuerdan: la comida, la música y las mujeres mayores. Es imposible evadirse de esas tres presencias imponentes.

Los proyectos fueron diseñados con esa promesa. Todo fue hecho primor y muy pocas cosas quedaron a la improvisación; mejor aún, se improvisó tanto como fuera necesario para que ningún anhelo de compromiso fuera desatendido. La dedicación de los organizadores a este asunto es conmovedora. Con sordina, por el momento, se escucha un rumrum apenas perceptible. Los participantes apuestan por el codiseño, pero también se hacen preguntas sobre la continuidad de tantos esfuerzos.

Visitar las comunidades no es lo mismo que situarse en Tumaco, porque la mayoría de los participantes van diseñar soluciones sin haberse perdido en la ciudad. Capturan información relevante para su trabajo y la traen al laboratorio para incorporarla al prototipo. Los grupos de trabajo tienden a sobrevalorar el criterio de los participantes locales. A veces, se les rinde un trato reverencial, incluso cercano al paternalismo. Sin duda Colombia, y todos los demás, tenemos una deuda pendiente con estas comunidades negras condenadas al extrañamiento en su propia tierra. Se habla mucho de inseguridad, escasez del agua, abuso de los plásticos, vecindad con los residuos, descontrol de bandas,... Se habla entre dientes, con mala conciencia e impotencia.

Algunos prototipos aquí diseñados, en versiones muy parecidas, ya les fueron llevados a unas comunidades que manifiestan cierto cansancio

Y se preguntan si la Universidad Nacional, una institución que merece el prestigio que tiene, copiará el modelo. Y si también los profes les abandonarán en cuanto termine taDIC, quedando todo reducido a otro evento

con la moda de la innovación. Se han sentido defraudados por prácticas benevolentes, características de las ONG, que nunca dejan nada. Y se preguntan si la Universidad Nacional, una institución que merece el prestigio que tiene, copiará el modelo. Y si también los profes les abandonarán en cuanto termine taDIC, quedando todo reducido a otro evento

**EL LABORATORIO COMO
ESPACIO DE PRODUCCIÓN**

ARQUITECTURA COMUNITARIA

La propuesta está enmarcada dentro de la labor de reciclaje en Tumaco, con la idea de construir un parque comunitario para niños. Como trasfondo de las motivación del prototipado, se cuentan las condiciones precarias y poco dignificantes en los botaderos de basura, desde los cuales se manifiestan 'los sentires y los deseos' de la comunidad a par de las problemáticas de contaminación y vertimiento de residuos al mar.

Se incluyeron dos visitas a la comunidad, donde se realizaron recorridos por el basurero, la planta, el barrio Villa Jardín (sector de Bucelli), el centro de acopio de reciclaje de la fundación ART (Asociación de recicladores de Tumaco) y se comentaron problemáticas de índole social en la comunidad, desde la que se demanda mayor apoyo a la iniciativa. Se resalta la ausencia de público adulto, aunque la intención de participar fue manifestada en términos de recolección de materia prima y del aporte desde el recurso humano necesario para la ejecución del prototipo. En términos

generales, se recibe muy bien al grupo, sobre todo desde la población infantil, cuando se realizan actividades de integración con la comunidad.

Para afinar algunos detalles del prototipo, se midieron algunos materiales que se pudieran reutilizar en el centro de acopio para el diseño del parque y se estimó que sería o no aprovechable, aprovechando residuos reutilizables que la comunidad estima ocupan más de la mitad del total en un espacio que inclusive, ha colapsado. Adicionalmente, se hicieron observaciones que sugieren reforzar el componente lúdico, acondicionar los espacios con artefactos elaborados con material reciclado y prototipar e instaurar atracciones didácticas y lúdicas, cada una con una función específica a nivel recreacional. Esto permite darle un valor agregado a la materia prima, la cual se propone que sea manejada y recolectada mediante la práctica de reciclaje de parte de la comunidad, de forma mancomunada, transmitiendo saberes de padres a hijos y ellos, a su vez, sean capaces de replicarlo en

su comunidad, apropiándose de y empoderándose con los mismos.

De la salida se refleja la necesidad de adquirir herramientas en la planta para complementar las labores propias de la planta, por lo que se sugiere que se gestionen conexiones estratégicas con diferentes actores para la consecución de recursos (cabe resaltar que la comunidad manifiesta tener las instalaciones eléctricas necesarias para la instalación de maquinaria). Por otro lado, se espera que este prototipo pueda llegar a adaptarse a varios terrenos, sea modular y se pueda llegar a replicar a barrios aledaños; el parque sería un espacio dinámico e innovador en cuanto a su diseño, ampliando su rango de usuarios desde niños (quienes serían los protagonistas), hasta adultos, quienes tengan la posibilidad de en un mismo espacio, compartir en comunidad.

INSTRUMENTOS MUSICALES

‘No solo somos lo que genera la música, sino que fabricamos los instrumentos’

El grupo Chontadic busca que el artesano y el sabedor de oficios puedan aplicar su conocimiento en la fabricación de instrumentos musicales, haciendo que el tiempo de interpretación de la música no se tome como un espacio de mero ocio, sino de un auténtico momento con un verdadero significado histórico y con el respeto a las prácticas ancestrales de la comunidad. Se quiere crear una conexión con la música no solo a través de la interpretación, sino de la elaboración de instrumentos, para facilitar la inclusión de materiales de materias primas, preservando la tradición de la fabricación de piezas con una visión más moderna de la misma música.

Se quiere que la ‘cultura no se pierda y permanezca siempre viva’, dando cuenta de la pérdida de memoria ancestral a causa del cambio de paradigmas sociales y culturales a través del tiempo. ‘Antes se iba a un salón donde se tocaba en vivo, se iba la rumba

hasta el amanecer, sin perder el norte’ es una de las visiones de las costumbres del pasado que se manifiesta como modelo para futuros desarrollos que se den con base en el trabajo del grupo. Es entonces que el saber de la música de marimba puede complementarse con procesos de grabación musical, para aunar esfuerzos en pro de la preservación de esta memoria histórica, bajo una visión de innovación y con la emoción característica inducida en la música creada y presentada a la comunidad.

Para lograr este objetivo, el grupo se organiza a partir de la experticia del facilitador en el tema, la cual es considerada un elemento importante para la consolidación del grupo. De esta manera, se definen roles desde las diferentes formaciones profesionales de sus integrantes, actuando de forma integrada con la interpretación de música como una herramienta para focalizar esfuerzos y consolidarse como grupo. Las visitas arrojaron claves útiles para la construcción de la visión de fabricación del prototipo. El recorrido por el colegio brindó

elementos para la comprensión de la enseñanza como base de la formación para la fabricación de instrumentos: ‘es como agarrar, fortalecer lo tuyo y lo que venga no te va a hacer perder el norte’, ‘uno mismo es el instrumento’ se comenta. Adicionalmente, se sugirió una posible conexión con otros grupos de trabajo para crear momentos de colaboración y lo que de allí pueda derivarse.

En primer lugar, el grupo generó ideas a partir de la visión adquirida después de la visita a la comunidad, donde se recorrió un colegio, una casa de la memoria, una casa de fabricación de instrumentos musicales y una fundación de música, de la cual hacen parte los líderes de comunidad del grupo. La intención constante del grupo es manifestada como una forma de ‘forma de rescatar la cultura’, lo cual puede ser interpretado como una tensión generadora de oportunidades para la generación de prototipos y la implementación de estrategias de diseño. La danza es mencionada también como un elemento de aporte importante al grupo.

Partiendo de ideas ya existentes en el taller de la Fundación Tumac y en colaboración planteada con la Fundación José El artesano, se propone para la misma Fundación la elaboración de un prototipo que aproveche la madera derivada del proceso de cobado con cortes en pequeñas piezas, que sirvan como materia prima para la fabricación de una marimba portable, más pequeña y que preserve el sonido original típico de la región misma, incluyendo acabados que correspondan al lenguaje musical, a la memoria propia de la comunidad.

La socialización de la idea de prototipado se ha realizado a través de socializaciones; una primera de la idea por parte de los líderes comunitarios; una segunda de la socialización de la primera visita a la comunidad y una tercera sobre la adaptación del prototipado a la experiencia de la primera visita y su recepción; este espacio fue acompañado con una proyección de fotos narrando visualmente el proceso de prototipado. Paralelamente, las

presentaciones esporádicas en espacios sociales del evento actúan como un elemento de motivación y expresión libre en el grupo.

Para finalizar, se han planteado diferentes visiones a futuro para la ampliación del desarrollo del prototipado aún después del TaDIC. La primera corresponde a la alternativa de profesionalización en la fundación Tumac, creando una escuela de formación en saberes ancestrales en base a cuatro ejes educativos: sabedores, músicos, lumiers y docentes. El currículo incluiría módulos de fabricación de instrumentos, ancestralidad e historia y creación interdisciplinar con otras disciplinas del arte como la danza y el teatro. Los servicios se prestarían pensados bajo una transmisión de memoria y patrimonio inmaterial, con la participación de músicos reconocidos, la inclusión de ensayaderos para grupos de baile y música, espacio para conciertos y muestras artísticas y conciertos. Se espera crear piezas de fusión con otros géneros de música en el mundo, pero siempre

preservando el protagonismo de la interpretación de marimba.

RESIDUOS

La asociación de reciclaje Fenix propone un prototipado para el manejo de residuos, con base a conchas y otros recursos provenientes del mar. Proponen la elaboración de productos artesanales y decoración de trajes típicos, con una incursión propuesta en la industria textil por medio de desfiles, para poder transformarlas y darles un valor agregado. Esto apoya en consecuencia la labor de limpieza de playas, detectando elementos de contaminación que pueden ser reciclables, ampliando también su línea de productos ofrecidos a la comunidad y dignificando la labor de los recolectores de reciclaje. La asociación cuenta con equipos poco utilizados que podrían ser útiles para la implementación del prototipo, lo cual podría ser complementado con la adopción de elementos de seguridad necesarios para su manipulación y también para la recolección de material reciclable, necesidad derivada también del diálogo con la comunidad.

Durante el recorrido en campo se visitó el sector de El Morro, donde había puestos de

comidas rápidas. Cuando se llegó al sitio, se encontraba en ejecución una campaña de aseo donde la playa se encontraba en un muy buen estado, donde se habían creado puntos de acopio de botellas plásticas, como estrategia de recolección de residuos.

Luego de la realización de la visita, se idea un prototipo de una ballena o pez recolector de botellas, incluyendo paneles solares, con un dispositivo receptor de señales con el que agradece por las piezas recibidas. También se plasma la idea de un cangrejo móvil, recolector de botellas plásticas. La comunidad hace una retroalimentación con el deseo manifiesto de participar en desarrollos del prototipo y de que se haga un proceso de visibilización de la iniciativa, agregando recomendaciones específicas sobre el prototipo. Con el ánimo de realizar una jornada de recolección de residuos, se hace un recorrido exploratorio desde la playa de El Morro hasta las instalaciones de la Fundación Fénix.

La socialización de la idea de prototipado se ha realizado a través de socializaciones: una primera de la idea por parte de los líderes comunitarios; una segunda de la socialización de la primera visita a la comunidad, con la muestra de los productos realizados a partir de la manufactura de materiales reciclados y una tercera, sobre la adaptación del prototipado a la experiencia de la primera visita y su recepción.

Los desarrollos futuros a partir de la acogida del prototipo pueden incluir la conformación de grupos focales de mujeres emprendedoras y la alianza con grupos que puedan facilitar su iniciativa, incluyendo apoyos en transporte, en capacitación y en adquisición de implementos de protección para recolección de residuos. Para impulsar esta iniciativa se espera realizar campañas de publicidad y promoción en redes sociales, con diseños llamativos para visibilizar su trabajo.

CULTURA Y MUJERES REALES

'Incorporar lo que es ser mujer afro'

El grupo Conspidad propone la creación de una plataforma independiente para el seguimiento de negocio en asociación con la Agencia de modelos Perla del Pacífico. La temática de estereotipos y estigmas subyace su propuesta, teniendo en cuenta los paradigmas actuales frente a la percepción de la figura femenina en el comercio y su percepción en la sociedad, con el reconocimiento de la identidad de la mujer Afro como un estándar único, que merece ser incorporado en la dinámica del modelaje, en específico, en la comunidad de Tumaco. Esta iniciativa busca también, dentro de su actuar, ayudar a la disminución de factores de violencia en la comunidad local por medio del empoderamiento de sus integrantes en temas de apropiación de su identidad y el rescate de memoria histórica desde los atuendos utilizados.

El papel del facilitador supuso una herramienta de gran importancia para el grupo. Los diferentes puntos de vista entre los participantes y el líder de comunidad encontraron una resolución por medio de

este rol, que ha supuesto un constante acompañamiento para encontrar un punto medio entre visiones de la idea de prototipado y las ideas mismas para prototipar. Los papeles para la elaboración del prototipo han tratado de encontrar una concertación para la asignación específica de cada uno.

A manera de preparación para la elaboración del prototipo, se realizaron varias dinámicas de integración, para tratar de generar un ambiente armónico de trabajo antes de empezar a trabajar en la labor encomendada. La visita a la comunidad incluyó un recorrido por la casa de la cultura, por el ministerio de cultura y por la agencia de modelaje, donde discutieron la visión del proyecto y sus posibles alcances, para poder afinar la idea a desarrollar.

La socialización de la idea de prototipado se ha realizado a través de socializaciones: una primera de la idea por parte de los líderes comunitarios; una segunda de la socialización de la primera visita a la comunidad, que se acompañó con una muestra de video de una pequeña pasarela y

de vestuario utilizado en la agencia y una tercera sobre la adaptación del prototipado a la experiencia de la primera visita y su recepción.

Luego de revisar detalles y tratar de visualizar el problema, se plantea de realizar un proceso de emprendimiento con ellas, a través del mejoramiento del book de imágenes, desde el cual se refuerce la identidad Tumaqueña y utilizando la publicidad y los medios como mecanismo de transmisión de una propuesta de modelaje basada en una ambientación que evoque valores tradicionales de la región, con base en la investigación documental sobre las percepciones de la comunidad sobre la imagen que la agencia actual proyecta.

Como proyecciones futuras del proyecto se propone la ideación de un desarrollo social desde una perspectiva comercial, incluyendo lo mencionado sobre la representación y puesta en escena de elementos de referencia a patrimonio inmaterial y ancestral.

HABILIDADES EN LECTURA, ARTESANOS DE LA PALABRA

‘Cuando uno lee, conoce’

El prototipo del grupo de Artesanos de la palabra busca la visibilización de la historia de vida de los niños en la escuela, que va de mano con la problemática de las barreras invisibles de la violencia en Tumaco. La visión social contempla el desarrollo de la apropiación cultural de las tradiciones de los niños y las niñas, complementando el carácter académico de la escuela misma.

La falta de herramientas en el aula crea un ambiente de falta de motivación e interés, lo que perjudica el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, se busca facilitar la creación de estrategias educativas que incluyen la construcción de elementos lúdicos con materiales de bajo costo, apoyando la formación de jóvenes en artes y oficios como actividades extracurriculares y estrategias para que el nivel académico pueda potenciarse. Estas actividades suponen un desarrollo de la apropiación cultural y tradicional de los niños y niñas, liderada por los maestros de las instituciones educativas.

Inicialmente, se creó un grupo focal sobre la creación de estrategias educativas en el colegio, con el ánimo de dar solución a problemáticas existentes como dificultades en la comprensión lectora, la influencia de la violencia, la falta de hábitos lectores, entre otros tantos. Por medio de los cuidadores, padres y madres de familia, se ha identificado un desconocimiento del proceso académico y una falta de conexión con los cuidadores, lo que genera a la larga una falta de adecuado acompañamiento que intenta abordarse por medio de la metodología propuesta por el prototipo.

Durante la visita a las comunidades, se llevó a cabo un plan piloto de la elaboración de un aula ambiental, trabajando con docentes del área de español, dando la palabra a través de un ‘totem’. Se advierte la falta de espacios adecuados para la adecuada realización de la actividad, por lo que se propone dar un enfoque especial al desarrollo de mejoramientos en la misma, ya que esta promueve una apropiación social del territorio. Se sugiere que pueda realizarse con comunidades cercanas. Dentro del diálogo se incluye la escucha a los planes de

vida de los estudiantes, con las cuales pueden mejorarse y adaptarse las estrategias didácticas y pedagógicas. Adicionalmente, una jornada en el parque Colón propuso la articulación de autores para la realización de espacios pedagógicos alternativos por medio de la bibliobicicleta.

Al término de estos recorridos, hay una sugerencia de que unos colegios presentan una administración de recursos más restringida que otros, donde los recursos no dan abasto para todos los estudiantes, mientras que otros tienen una dotación mucho más completa de los mismos. Aunque hay menos estudiantes en un lugar que en el otro, se identifica que persisten problemas de motivación por la lectura; se sugiere por parte de algunos estudiantes que las temáticas impartidas en el colegio no son de un interés que potencie este gusto, al menos lo suficiente para crear un interés que sea activo y mantenido en el tiempo. Parece que la unificación con actividades extracurriculares como las prácticas artísticas y deportivas puede llegar a ser un elemento de cohesión para la experiencia pedagógica, ya que el tiempo en el colegio

parece ser aprovechado para ocupar el tiempo libre y escapar de la situación de violencia en la zona.

Las visiones del facilitador, en cuanto al manejo del grupo y del líder comunitario, con respecto a la problemática que se enfrenta y la cohesión con la comunidad, se han descrito como roles críticos para el desarrollo del prototipado, dado que el ejercicio comprende la interiorización del ciclo del diseño; el fin es la mismísima apropiación de la herramienta, dinámica y cambiante. En algún momento de este ciclo, se planteó la articulación con otros equipos de prototipado (habilidades en matemáticas), ya que durante la salida de campo se sugirió la posibilidad de que la dificultad de desarrollo de ejercicios de matemática con enunciados podría estar reflejando dificultades en lectura. Aunque la idea no prosperara, el grupo considero interesante esta observación en el proceso de construcción del prototipo.

La socialización de la idea de prototipado se ha realizado a través de socializaciones; una primera de la idea por parte de los líderes

comunitarios; una segunda de la socialización de la primera visita a la comunidad, acompañada por la presentación de un mapa de actores e intereses y una tercera sobre la adaptación del prototipado a la experiencia de la primera visita y su recepción. Como parte de la proyección futura del producto de prototipado, se planteó la posibilidad de aprovechar medios alternos de difusión como canales de YouTube y clubes de lectura. Esta estrategia podría complementar una posible conexión entre colegios de la zona y sedes de los mismos, como eje de articulación de la estrategia de implementación posterior al término del TaDIC. La estrategia busca también fortalecer los procesos de formación con miras al desarrollo de habilidades para la aplicación de las pruebas Saber y apoyar la formación de espacios que enfrenten de una forma constructiva la problemática derivada del conflicto armado.

HABILIDADES EN MATEMÁTICAS

Se reconoce la influencia de diferentes factores afectando el aprendizaje de los niños. Dentro de lo que sugiere la observación documental, podría haber un miedo a la práctica de las matemáticas por parte de estudiantes y posiblemente, incluso de algunos maestros, quienes en ocasiones se perciben como muy estrictos, por lo que la flexibilización de la metodología de enseñanza podría reducir la rigidez en dichos enfoques.

Algunos profesores corren el riesgo de caer en la desesperanza, porque pueden percibir que a sus estudiantes no les interesa un proceso de aprendizaje de este tipo y sobre todo, el aprendizaje como una opción de vida, lo que se refuerza sobre lo comentado en referencia al contexto social: algunas familias pueden encontrarse fragmentadas, el estudiante puede estar viviendo solo e incluso en situación de vulnerabilidad, lo que podría desencadenar su abandono del entorno de conocimiento; 'eso no le va a servir cuando sea grande', se comenta.

Para comenzar el proceso de prototipado, se realizó una lluvia de ideas encaminada a la

postulación de métodos para mejorar las habilidades matemáticas en los estudiantes. De allí, se identificaron diferentes puntos de necesidades y contactos estratégicos y se elaboró una matriz de innovación e impacto, con el diseño de tres prototipos que posteriormente puedan ser desarrollados y mejorados en el aula: construcción parafítica, impresión de prendas con patrones africanos con materiales reciclados y/o de bajo costo y el plan de empresa para una pequeña 'tiendita'.

Durante los recorridos por la comunidad se visitaron diferentes colegios, donde con una receta lúdica por medio de papeletas se pusieron de manifiesto diferentes tipos de interacciones en el espacio de clase. La metodología contempla la agrupación de familias de temas como 'albóndigas de la pedagogía'.

Con la generación del prototipo se espera que se puedan realizar diferentes proyectos desde los que se puedan entender conceptos numéricos básicos. Se sugiere bajo este punto que los profesores tengan la oportunidad de leer con más detenimiento el

modelo del prototipo, para que haya una retroalimentación constante y constructiva y pueda tal vez implementarse durante el año escolar y desarrollar diferentes productos, teniendo en cuenta la proyección de vida individual de los estudiantes. El prototipo permitiría entonces hacer una demostración de estas propuestas y la flexibilidad para adaptar la idea posteriormente, ayudando a la adaptación y mejoramiento de las estrategias pedagógicas y pudiendo superar algunas tensiones al cambio por parte de modelos muy establecidos de enseñanza, propendiendo por el desarrollo de las habilidades creativas de los estudiantes.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

‘Era mejor ir al contexto directo, a encontrarse con la información; no fuimos a encontrar nada’

La idea de prototipado trata sobre seguridad alimentaria y fue propuesto de parte de la Fundación Gestores por la SAN, donde se propone un espacio de cocineritos y cocineritas ancestrales, en asociación con líderes comunitarios y gestores de los planes de seguridad alimentaria. Como enfoque social, se quiere promover la soberanía y seguridad alimentaria nutricional en los más pequeños de la comunidad –y en sus familias- a través de un concurso de preparación de recetas ancestrales.

Dentro de las problemáticas que el grupo pudo identificar en la visita a la comunidad y que tomó en cuenta para la elaboración de una propuesta se cuenta la falta de organización en algunos lugares de venta de pescado y algo de resistencia al acercamiento de parte de algunos miembros de la comunidad, por lo que el grupo decide afinar la escala del proyecto y trabaja por una mejor identificación y comprensión de las dinámicas de la población interesada en el

mismo, reconociendo sus posibles alcances y delimitaciones para mejorar su proceso de diseño y brindar las mejores posibilidades de desarrollo desde su trabajo en el TaDIC, trabajando de la mano con líderes y conocedores del territorio.

El reconocimiento de la necesidad de conocer el contexto directo y real de la seguridad alimentaria en Tumaco ha sido una de las bases más fuertes en el trabajo llevado a cabo por el grupo de prototipado, con ánimo de seguir la esencia misma del proceso de diseño; aunque la idea de prototipado fue propuesta, la idea es mediar por ver la realidad. Para poder avanzar en el proyecto, se decidió por unanimidad seguir la orientación de los líderes de comunidad, desde un grupo conformado en partes iguales por miembros de comunidad y participantes provenientes de otros puntos geográficos. La decisión fue tomada en base a la comprensión y el conocimiento previo del entorno local de algunos integrantes para ser compartidas con sus compañeros.

Luego de haberse presentado y elaborar las preguntas para formular ante la comunidad,

se realiza una visita a la plaza de mercado y a la Fundación de los gestores de seguridad alimentaria, donde se montó una mesa redonda para escuchar las problemáticas de la comunidad. Dentro de la salida de campo se llegó a dos momentos: uno, el descubrimiento de la realidad local, incluyendo problemas sanitarios y de infraestructura y dos, la elaboración de un listado de oportunidades y potenciales escenarios de trabajo, enunciados por miembros de la población. ‘Ojalá alguien lo gritara y nos ayudara a resolver el problema’, se menciona, indicando que la idea de prototipado surge de la misma comunidad.

El prototipo de una planta procesadora de plátano refleja el deseo de construir un sistema en un conjunto, que ayude a optimizar la cadena de producción del plátano, desde la siembra hasta la entrega del producto. De esta manera, se da un valor agregado de un insumo que sale desde el mismo cultivo, con la generación de una harina de plátano, fácil de transportar, denominada ‘protoharina’.

MEMORIA HISTÓRICA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

‘Era mejor ir al contexto directo, a encontrarse con la información; no fuimos a encontrar nada’

La idea de prototipado trata sobre seguridad alimentaria y fue propuesto de parte de la Fundación Gestores por la SAN, donde se propone un espacio de cocineritos y cocineritas ancestrales, en asociación con líderes comunitarios y gestores de los planes de seguridad alimentaria. Como enfoque social, se quiere promover la soberanía y seguridad alimentaria nutricional en los más pequeños de la comunidad –y en sus familias- a través de un concurso de preparación de recetas ancestrales.

Dentro de las problemáticas que el grupo pudo identificar en la visita a la comunidad y que tomó en cuenta para la elaboración de una propuesta se cuenta la falta de organización en algunos lugares de venta de pescado y algo de resistencia al acercamiento de parte de algunos miembros de la comunidad, por lo que el grupo decide afinar la escala del proyecto y trabaja por una mejor identificación y comprensión de las dinámicas de la población interesada en el

mismo, reconociendo sus posibles alcances y delimitaciones para mejorar su proceso de diseño y brindar las mejores posibilidades de desarrollo desde su trabajo en el TaDIC, trabajando de la mano con líderes y conocedores del territorio.

El reconocimiento de la necesidad de conocer el contexto directo y real de la seguridad alimentaria en Tumaco ha sido una de las bases más fuertes en el trabajo llevado a cabo por el grupo de prototipado, con ánimo de seguir la esencia misma del proceso de diseño; aunque la idea de prototipado fue propuesta, la idea es mediar por ver la realidad. Para poder avanzar en el proyecto, se decidió por unanimidad seguir la orientación de los líderes de comunidad, desde un grupo conformado en partes iguales por miembros de comunidad y participantes provenientes de otros puntos geográficos. La decisión fue tomada en base a la comprensión y el conocimiento previo del entorno local de algunos integrantes para ser compartidas con sus compañeros.

Luego de haberse presentado y elaborar las preguntas para formular ante la comunidad,

se realiza una visita a la plaza de mercado y a la Fundación de los gestores de seguridad alimentaria, donde se montó una mesa redonda para escuchar las problemáticas de la comunidad. Dentro de la salida de campo se llegó a dos momentos: uno, el descubrimiento de la realidad local, incluyendo problemas sanitarios y de infraestructura y dos, la elaboración de un listado de oportunidades y potenciales escenarios de trabajo, enunciados por miembros de la población. ‘Ojalá alguien lo gritara y nos ayudara a resolver el problema’, se menciona, indicando que la idea de prototipado surge de la misma comunidad.

El prototipo de una planta procesadora de plátano refleja el deseo de construir un sistema en un conjunto, que ayude a optimizar la cadena de producción del plátano, desde la siembra hasta la entrega del producto. De esta manera, se da un valor agregado de un insumo que sale desde el mismo cultivo, con la generación de una harina de plátano, fácil de transportar, denominada ‘protoharina’.

CACAO

‘Uno de los frutos más admirados en Tumaco’

El grupo Santo Cacao propone la utilización de un cultivo muy popular en la zona, el cual ha sido potenciado en las zonas de violencia como medio de sustitución de cultivos ilícitos. El cacao es usualmente empleado para compra y venta, por lo que se buscan procesos de transformación y producción para la búsqueda de diversificación en la línea de producción, aprovechando sus diferentes variedades, adaptables a diferentes condiciones medioambientales; se requiere que la variedad del cacao sea resistente a las condiciones ambientales locales y la afectación producida por los efectos colaterales de los vientos marinos. Se busca cubrir la necesidad de integración de la comunidad y la revisión de estudios hechos desde Tumaco para evaluar mejor la aptitud de la siembra y la viabilidad de la producción.

El recorrido en campo incluyó la visita a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria. Donde se abordaron procesos de la plantación, cultivo y el tostado del cacao,

además de conocer que la labor de la institución está ligada a procesos educativos con estudiantes donde ellos los aprenden y aplican para su quehacer en comunidad. Se aborda la problemática de la relación de costo-beneficio en la producción del insumo y la participación del campesino, como elementos a tener en cuenta en la transformación del producto para venta de producción en masa. Se plantea también el aprovechamiento de los residuos que se tienen en la producción como oportunidad de aprovechamiento.

Dentro de las dinámicas de producción del prototipo, se dedicó un tiempo a la discusión del desarrollo de la problemática y la elaboración de preguntas, para lo cual los miembros de la comunidad jugaron un papel sustancial. Los participantes resultaron muy motivados luego de este espacio, generando después el primer boceto del prototipo, buscando soluciones a ‘saber qué hacer, pero no saber cómo hacerlo’. El prototipo consiste en la ideación de un ‘bicimolino’, en el cual se incluyen elementos de tostado, prensado, concentración de subproductos (como la mantea de cacao, pasta de

chocolate o aromática de cacao) y modelos de impulso mecánico de la máquina misma.

La socialización de la idea de prototipado se ha realizado a través de socializaciones: una primera de la idea por parte de los líderes comunitarios; una segunda de la socialización de la primera visita a la comunidad, con el apoyo de materiales propios del procesado del cacao –incluyendo el cacao mismo- y una tercera sobre la adaptación del prototipado a la experiencia de la primera visita y su recepción.

RESIDUOS DE PESCA

El grupo chinchorreros busca recuperar y aprovechar las partes residuales de pescado para la elaboración de productos derivados, mejor conocidos como 'coproductos'. Se pretende generar un crecimiento de la industria en Tumaco para llegar a procesar las materias primas y promover la creación de fuentes de trabajo y de entradas económicas adicionales para la comunidad. La iniciativa busca crear emprendimientos, que contribuyan a la reducción de la delincuencia y del desempleo y que puedan brindar una opción de trabajo estable para los jornaleros que intervienen en diferentes etapas del proceso. Se sugiere un abordaje social cuidadoso, para evitar conflictos entre jornaleros por el recurso y para poder prevenir daños en el tejido social que permeen los alcances de desarrollo en la comunidad.

El primer paso para la elaboración de la propuesta consistió en la identificación de las partes interesadas por medio de una lluvia de ideas. El ejercicio se desarrolló una idea de forma individual y luego se socializó para buscar puntos en común y potenciales beneficios a partir de los intereses puntuales

de cada miembro de la comunidad. Este trabajo fue unificado con los elementos derivados de las charlas en TaDIC, desde el cual se ha realizado un trabajo de puntualización del problema, con el consecuente planeamiento de la estrategia para la visita a la comunidad (incluyendo las preguntas a formular).

La visita de campo contempló una visita a una pesquería, donde se habló con pescadores y otros miembros de la comunidad para identificar el proceso de pesquería y sus actores y a zonas de venta de productos de mar, identificando residuos de pesca en compañía de aliñadoras. Dentro de los productos identificados como potencial se cuentan las escamas de pescado y algunas vísceras, por lo que un miembro del equipo con experiencia en el tema propone perfilarse como líder para la implementación de la tecnología de ensilado.

Como resultado del primer proceso exploratorio, se realizó un prototipo de un balde para la recolección de residuos de pesca, aunque se advirtió que el proceso puede ser desarrollable para escalas de

mediano y largo plazo. Por otro lado, se plantea la posibilidad de procesar las conchas y las escamas en otros subproductos y para extraer concha nácar de las partes duras de organismos depositadas en el entorno natural. Para la segunda visita, se visita una galería y se explica a un grupo de aliñadoras el proceso para hacer un piloto de recolección de residuos, con el objetivo de transformar los residuos en harina de concha, por lo que se sugiere que el foco de trabajo debería concentrarse en la fabricación de la máquina para el procesado; es así que se realizaron tres prototipos, desde los cuales se percibe la necesidad de revisar, afinar y medir cantidades, para poder garantizar que el prototipo sea realizable, alcanzable y replicable. De esta manera, se decide diseñar un molino y una trituradora para procesar la harina.

La socialización de la idea de prototipado se ha realizado a través de socializaciones: una primera de la idea por parte de los líderes comunitarios; una segunda de la socialización de la primera visita a la comunidad y una tercera sobre la adaptación del prototipado a la experiencia de la primera

visita y su recepción.

Como proyección de lo derivado del proceso de prototipado, se sugiere la inclusión de actores interesados como aliñadoras, pesqueros e instituciones, para la formación de emprendimiento que permitan expandir, mejorar y ejecutar la idea a medida de las necesidades propias de la comunidad. Para finalizar, un desarrollo alterno consiste en la elaboración de artesanías a partir de materiales duros y resistentes, desde el proceso de colección de materia prima.

